

Lukas Lammers

Reliquienverehrung im Kreis Steinfurt

Die Geschichte einer Frömmigkeitspraxis in der Region von
den Anfängen des Christentums bis heute

Überarbeitete digitale Publikation

Bachelor-Arbeit von Lukas Lammers
Eingereicht im Wintersemester 2019/2020

Geringfügig überarbeitete digitale Publikation
Die Verbreitung und Vervielfältigung dieser Version erfolgt unter Creative Commons Lizenz:
Namensnennung – CC-BY

Ich bedanke mich herzlich bei allen, die mich bei dieser Arbeit unterstützt haben!

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	5
2. Die ersten Reliquien	8
2.1 Der Heilige Liudger und der Beginn der Reliquienverehrung im Bistum Münster	8
2.1.1 Die Anfänge des Christentums in der Region	8
2.1.2 Der Heilige Liudger und seine Reliquien.....	8
2.2 Das Taschenreliquiar in Metelen	9
2.3 Das Borghorster Stiftskreuz.....	11
3. Überlegungen zur Reliquienverehrung im Hochmittelalter	13
3.1 Die historische Ausgangslage	13
3.2 Neue Klostergründungen	13
4. Reliquienverehrung im Spätmittelalter.....	15
4.1 Das Gewicht der Heiligenverehrung im Spätmittelalter	15
4.2 Reliquienstatuetten.....	15
4.2.1 Die Borghorster Reliquienstatuetten.....	15
4.2.2 Die Elfenbein-Madonna in Langenhorst.....	16
4.3 Weite Zeugnisse großer Reliquienfrömmigkeit	16
4.3.1 Reliquiare der Johanniter in Burgsteinfurt.....	16
4.3.2 Das Pestkreuz in Langenhorst.....	16
4.3.3 Das Bentlager Reliquienkreuz	17
4.4 Am Ende des Mittelalters: Die Bentlager Reliquiengärten	17
4.4.1 Forschungsgeschichte.....	17
4.4.2 Aufbau	17
4.4.3 Die Reliquien in den beiden Kästen	18
4.4.4 Herkunft und Datierung	19
4.4.5 Deutung.....	19
4.5 Beobachtungen zur mittelalterlichen Reliquienverehrung	20
5. Die Wirkung der Reformation.....	22
5.1 Die Reformation in der Grafschaft Tecklenburg.....	22
5.1.1 Die Ausgangslage in der Grafschaft	22
5.1.2 Die Reformation unter Graf Konrad.....	22
5.1.3 Die Reformation in Steinfurt unter Graf Arnold	23
5.2 Die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges	23
6. Das Wiederaufkeimen des Reliquienkults.....	25
6.1 Erste Zeugnisse neuzeitlicher Reliquienverehrung	25

6.2 Die Aloysiuskapelle in Borghorst.....	25
6.2.1 Die Reliquienkissen in der Aloysiuskapelle.....	25
6.2.2 Die Aloysius-Figur	25
6.3 Von den Stiften und Klöstern in die Pfarrkirchen.....	26
6.3.1 Zwei Beispiele für neuzeitliche Reliquientranslationen.....	26
7. Reliquien im 20. Jahrhundert.....	27
7.1 Katakombenheilige.....	27
7.2 Die Bestimmungen im Kirchenrecht	27
7.3 Weitere bemerkenswerte Reliquientranslationen im 20. Jahrhundert	28
8. Reliquienverehrung in den letzten 20 Jahren bis heute	29
8.1 Reliquientranslationen.....	29
8.2 Profanierungen	29
8.3 Die Organisation von Reliquientranslationen im Generalvikariat Münster	29
9. Statistische Beobachtungen.....	31
10. Zusammenfassung und Fazit.....	31
10.1 Zusammenfassung.....	31
10.2 Fazit.....	32
11. Katalog der Reliquien im Kreis Steinfurt	33
11.1 Nach Gemeinden	33
11.2 Nach Heiligen	36
12. Anhang	41
12.1. Quellenverzeichnis.....	41
12.2 Literaturverzeichnis.....	41

1. Einführung

Vor zwei Jahren erhielt die kleine katholische Kirchengemeinde Gemeinde St. Peter und Paul in Halverde, einem Teil der Gemeinde Hopsten im nördlichen Kreis Steinfurt, aus dem Nachlass eines verstorbenen Pfarrers, der aus diesem Dorf stammte, eine neue Reliquie (siehe Cover-Abbildung). Der Knochensplitter ist ein kleines gotisches Turmreliquiar eingesetzt. Zunächst gab die Reliquie Rätsel auf, denn der in altdeutscher Schrift geschriebene Name auf der Authentik, also dem beigelegten Zettelchen mit dem Namen des Heiligen oder Seligen, der auch die Echtheit der Reliquie verbriefen soll, war unleserlich und sämtliche von unterschiedlichen Gemeindemitgliedern vorgeschlagene Lesarten passten zu keinem bekannten Heiligen. Nichtsdestotrotz wurde die Reliquie schon bald in die Liturgie integriert. Mit ihr wird den gesamten Sommer über an Sonntagen anstelle des einfachen Schlusssegens am Ende der Messe ein Wettersegnen erbeten. Obwohl man doch meinen könnte, dass Reliquien heute eher befremdlich wirken müssen, da sie nun, meistens verborgen in den Altären, lediglich rudimentäre Relikte übersteigter, unaufgeklärter mittelalterlicher Frömmigkeit wären, gab es, um beim Beispiel der Gemeinde in Halverde zu bleiben, dort keinen Widerstand gegen den Segen mit der Reliquie eines Unbekannten.

Ein Blick in die lokale Presse zeigt auch schnell ein anderes Bild: Erst im vergangenen April erschien in der Ibbenbürener Volkszeitung einen langen Artikel über Reliquienverehrung in Ibbenbüren und ein paar Nachbarorten¹, 2017 berichtete die Münsterländische Volkszeitung darüber, wie die Gemeinde St. Dionysius in Rheine

eine Reliquie ihres Patrons erhielt² und im Oktober 2013 sorgte der Diebstahl des Reliquienkreuzes in der Borghorster Kirche St. Nikomedes für große Aufregung³. Dies sind nur drei Beispiele von vielen die zeigen, dass Reliquien keineswegs im Lauf der Geschichte aus dem Alltag der Gemeinden verschwunden sind. Vielmehr scheinen sie gerade heute großes Interesse zu wecken. Doch wie steht es mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema? Tatsächlich ist der christliche Reliquienkult allgemein gut erforscht. Allen Publikationen zu diesem Thema voran steht das Standardwerk „Heilige und Reliquien“ des Münsteraner Kirchenhistorikers Arnold Angenendt.⁴ Dagegen weist die Regionalgeschichte wiederum große Lücken auf. Schon allein die in den Kirchen vorhandenen Reliquien sind nicht in ihrer Gesamtheit erfasst und der Versuch, eine regionale Geschichte der Reliquienverehrung zu zeichnen wurde ebenfalls noch nicht unternommen.

Ebendies ist nun Gegenstand dieser Arbeit. Das Untersuchungsgebiet umfasst den Kreis Steinfurt, der sich vor allem aus zwei Gründen dafür eignet: Erstens ist er meine Heimat und meine Vorkenntnisse in der Geschichte und Geografie ermöglichen die Umsetzung meiner Forschungsergebnisse als Abschlussarbeit meines Bachelorstudiums bis zur vorgegebenen Frist; Zweitens befinden sich auf dem heutigen Kreisgebiet mehrere alte Herrschaften und ehemalige Klöster, sodass er keineswegs ein homogener Raum ist, sondern auch politische und

¹ A. Leimbrink, Glaube, Erinnerung und Hoffnung, Ibbenbürener Volkszeitung vom 19.04.2019, Nr. 93 R IV 2.

² Vgl. <https://www.mv-online.de/lokales/rheine/ein-alter-knochen-strahlt-heilswirkung-aus-95040.html>, abgerufen am 11.09.2019.

³ Vgl.

<https://www.wn.de/Muensterland/2013/10/Zum-Alarm-laetet-die-Totenglocke-Diebe-stehlen-Borghorster-Stiftskreuz>, abgerufen am 11.09.2019.

⁴ Angenendt 2007.

ökonomische Bedingungen den Kult um die Reliquien beeinflusst haben könnten. Dies sind vor allem im Mittelalter das Fürstbistum Münster und die Grafschaft Tecklenburg; letztgenannte nahm schließlich das reformatorische Bekenntnis an. Zwischen deren Kernterritorien befanden sich in konfliktreicher Lage die Herren von Steinfurt, spätere Grafen von Steinfurt, und einige Orte geistlichen Lebens wie das reichsunmittelbare Stift in Metelen, der Kreuzherrenorden in Bentlage und das Kloster Gravenhorst. Zudem hielten die Nachbarn wechselnde kleinere Herrschaftsgebiete, wie das Herzogtum Berg oder die Grafschaft Bentheim. Auf die genauen historischen Hintergründe wird an entsprechender Stelle zurückzukommen sein, denn bis zur heutigen Gestalt des Kreises vollzog sich eine komplexe Verschiebung von Grenzen und Herrschaften, die hier in ihrem vollen Umfang unmöglich dargestellt werden könnte, bis 1975. In diesem Jahr kam es nach der Kreisgebietsreform zu einer Neuordnung von 24 Gemeinden, die vorher den Altkreisen Steinfurt, Tecklenburg und Münster zugehörten. Obwohl Rheine dort die größte Stadt ist, verblieb die Kreisverwaltung in Steinfurt. Da es sich zudem um eine weitläufige ländliche Region handelt, gibt es in Tecklenburg eine zusätzliche Außenstelle.

Diese Arbeit soll die historische Entwicklung der Reliquienverehrung in diesem Raum zeigen. In einem ersten Schritt ist daher zu fragen, welche Reliquien überhaupt vorhanden sind, und wo sie sich befinden. Die Ergebnisse dieser Recherche sind in einem Katalog einzusehen, der am Ende dieser Ausführungen angehängt ist.

Die bedeutendsten unter ihnen werden im Folgenden chronologisch besprochen. Dabei wird es sich weniger um eine kunsthistorische Betrachtung handeln. Stattdessen soll vor allem die Frömmigkeitspraxis vordergründig behandelt werden, und in diesem

Sinne werden Reliquiare und Reliquiengräber gedeutet werden. Weitere Fragen schließen sich daran: Woher kommen die Reliquien und wer förderte ihre Verehrung? Verbinden sich mit einigen Reliquien Motive, die nicht religiöser Natur sind? Wie wirkte sich die Reformation hier auf die Verehrung aus?

Bei all dem ist allerdings zuvor zu bemerken, dass die Quellenlage und die wissenschaftlichen Publikationen zu vielen der hier aufgeführten Reliquien meist auf wenige beschränkt sind. So werden an manchen Stellen Lücken offen und einige Fragen unbeantwortet bleiben müssen. Eine intensive Archivrecherche könnte einige dieser Lücken sicher füllen, ist aber hier in diesem Umfang nicht zu leisten.

Wichtig ist hier und im Folgenden der Begriff der Verehrung. Reliquien werden nicht angebetet. Dies gebührt allein Gott. Aber durch die Verehrung von Reliquien, die wiederum Ausdruck von Heiligenverehrung ist, wird mit den Heiligen zu Gott gebetet. Sie bestärken das eigene Gebet und sollen als wohlwollende Fürsprecher vor Gott treten.

Die Reliquienverehrung an sich entwickelte sich in der Spätantike. Am Anfang steht der christliche Grabkult, der sich ab dem Ende des 2. Jahrhunderts zeigt. Gräbern von Heiligen kam dabei eine hervorgehobene Stellung zu. An ihnen sollen sich Wunder ereignet haben. Gestützt auf die Psalmen 34 und 16 kam im weiteren Verlauf der Jahrhunderte der Beweis der Heiligkeit durch die sog. *in corrupto* des Leichnams hinzu. Der Leib war zwar tot, aber die *virtus* des Heiligen war immer noch zugegen. „Der Leib auf Erden vergegenwärtige Kraft aus dem Himmel“⁵, formuliert Arnold Angenendt treffend. Reliquienteilungen treten erst im Mittelalter auf, denn in der Antike galt der Leichnam noch als entscheidendes Element für die Bildung des zukünftigen

⁵ Angenendt 2009, 691.

Auferstehungsleibes. Lediglich die Köpfe von Märtyrern, die enthauptet worden waren, wurden oft gesondert aufbewahrt und verehrt. Ebenso Haare, Fingernägel, Zähne und Blut, da diese für den Auferstehungsleib als irrelevant angesehen wurden. Als verehrungswürdig wurden auch persönliche Gegenstände des Heiligen angesehen, die als Berührungsreliquien verehrt wurden.⁶

Bevor die Geschichte dieser Frömmigkeitsform im Kreisgebiet nun dargelegt wird, muss schließlich noch bemerkt werden, dass vom Begriff „Volksfrömmigkeit“ im Folgenden absichtlich kein Gebrauch gemacht wird. Seine Definition ist zu unscharf, oft umstritten und zudem mit negativen Konnotationen besetzt. Ein „magischer Missbrauch oder sinnwidrige Ver zweckung des Heiligen“⁷ soll durch die Vermeidung als Generalverdacht ausgeschlossen werden. Den Begriff für Frömmigkeitsunterschiede zwischen „Elite“ und „Volk“ zu verwenden⁸, erübrigt sich. Denn die Unterschiede der Glaubensüberzeugungen zwischen den Ständen sind im ländlichen Bistum Münster nicht scharf voneinander abzugrenzen.⁹ Volksfrömmigkeit wäre so gleichgesetzt mit der allgemein vorherrschenden Frömmigkeit. Insofern genügt es von „Frömmigkeit“ zu sprechen, und den umstrittenen Terminus der Volksfrömmigkeit aus dieser Arbeit herauszuhalten.

⁶ Ebd. 693.

⁷ Heinz LThK, 859.

⁸ Dinzelsbacher Lexikon des MA, 1826.

⁹ Damberg – Muschiol 2005, 77.

2. Die ersten Reliquien

2.1 Der Heilige Liudger und der Beginn der Reliquienverehrung im Bistum Münster

2.1.1 Die Anfänge des Christentums in der Region

Als Liudger, der später der erste Bischof von Münster werden sollte, in die Gegend kam, wo sich heute das Bistum Münster erstreckt, waren die hier lebenden Sachsen bereits mit dem Christentum vertraut. Bereits um das Jahr 700 gab es friedliche Missionsversuche, die dann aber durch das Eindringen der kriegerischen Sachsen in die Region ohne dauerhaften Erfolg bleiben. Eine friedliche Mission der Sachsen scheiterte ebenfalls, weniger durch ihre Feindseligkeit, sondern durch Mangel an „Planmäßigkeit und Linie“¹⁰. Es folgte die von Karl dem Großen erzwungene Annahme des Christentums während den Sachsenkriegen von 772 bis 804 mit Massentaufen und zahlreichen Hinrichtungen. Abgesehen davon fand nun eine organisierte Mission statt, für die entsprechend gebildete Missionare benötigt wurden. Denn offiziell hatte die Bevölkerung zwar das Christentum angenommen, hing aber eigentlich noch dem Heidentum an und zeigte sich nicht selten äußerst feindlich gegenüber der Kirche. Daher musste diese von Karl mit der *Capitulatio de partibus Saxoniae* von 782 unter Androhung drastischer Strafen geschützt werden, und heidnische Kulte waren konsequent verboten.¹¹ In dieser Ausgangslage begann Liudger, der von Karl eigentlich als Bischof von Trier vorgesehen war, auf sein eigenes Bitten hin, die Sachsenmission weiter voranzutreiben. Als Stützpunkt seiner Missionstätigkeit wählte er *Mimigeranford*,

eine Kreuzung zweier wichtiger Straßen auf einem Hügel in der Nähe der Aa, wo er eine Kirche und Wohngebäude errichtete. Diese Neuansiedlung war notwendig, da es in seinem gesamten Missionsgebiet keine Stadt gab. Dieses *monasterium* ist auch namensgebend für die heutige Stadt Münster.¹²

Um aber nun Aussagen zur Reliquienverehrung dort geben zu können, ist es notwendig wieder einige Jahre zurückzuschauen.

2.1.2 Der Heilige Liudger und seine Reliquien

Nach seiner Priesterweihe am 7. Juli 777 missionierte Liudger in Westfriesland. Sein Wirken dort wurde 784 unterbrochen, als die Aufstände unter den Sachsen nun auch auf die Friesen übergriffen. Nach seiner Flucht trat Liudger eine Reise nach Rom an, wo er Papst Hadrian I. traf. Anschließend verbrachte er einige Jahre im Kloster Montecassino. Dort traf er dann 787 Karl den Großen.¹³

Bei seiner Rückkehr aus Italien brachte er Reliquien aus Rom mit. Er trug sie angeblich ständig in einem kleinen Kästchen um den Hals.¹⁴ Dies wäre für diese Zeit aber nicht ungewöhnlich. Das Tragen von Reliquien an Bändern oder in Gürtelschnallen und Ringen galt bei einem exklusiven Personenkreis (geistlicher) Würdenträger vor allem als wirksamer Talisman mit besonderer, sog. apotropäischer Schutzwirkung.¹⁵

¹⁰ Schröder 1993, 26.

¹¹ Ebd. 27f.

¹² Ebd. 32.

¹³ Ebd. 31.

¹⁴ Schröder 1967, 325f.

¹⁵ Richter 1999, 1088; Auch Karl der Große trug stets Haar der Mutter Gottes bei sich. Vgl. hierzu Angenendt 2007, 158.

Bei den Reliquien Liudgers handelte es sich um nicht näher bestimmte von Petrus, Paulus, Maria und Jesus selbst.¹⁶ Diese höchst bedeutungsvollen und wertvollen Gegenstände stelle Liudger sogar seiner eigenen Person voran, indem er Güterschenkungen für seine Diözese an diese Heiligen adressieren ließ und nicht an sich selbst.¹⁷

Sichere neu von ihm gegründete Kirchorte sind Billerbeck, Coesfeld, Nottuln und Herzfeld, weitere sind aber anzunehmen.¹⁸ Im Kreis Steinfurt scheinen Greven und Altenberge aller Wahrscheinlichkeit nach dazuzurechnen zu sein. In Greven, 890 erstmals erwähnt, lagen acht Bauernhöfe nahe dem Emsufer an der Straße, die geradewegs nach *Mimigernaford* führte. Auf einem dieser Höfe errichtete Liudger wohl eine Kirche, die damit die erste des Kreises gewesen wäre.¹⁹ Schwieriger zu fassen ist der Ursprung der Pfarrei in Altenberge, das aber zu einem bischöflichen Hof gehört hat und damit auch einer der frühesten Kirchorte gewesen sein könnte.²⁰

Eine Ausstattung mit Reliquien von seiner Romreise wird es aber wohl nicht gegeben haben, denn nichts deutet darauf hin. Dagegen scheinen diese allesamt an das von Liudger 801 fertiggestellte Kloster in Werden gegangen zu sein.

Dennoch ist es bemerkenswert, dass Liudger offensichtlich sehr der Reliquienverehrung anhing. Dies wird sicherlich bei seinen Gefährten und Schülern Nachahmung hervorgerufen haben, und so wird durch zunehmend dichter organisierte Missionierung der durch ihn praktizierte Reliquienkult einen nachhaltigen Eindruck auf die Menschen in seinem Missionsgebiet gehabt haben.

¹⁶ Blok 1960, 160.

¹⁷ Angenendt 2007, 158.

¹⁸ Schröder 1993, 34.

¹⁹ Thissen 1993, 268.

²⁰ Ebd. 403.

Nach seinem Tod und seiner Beisetzung im Kloster Werden galt Liudger schon bald als wundertätiger Heiliger. Allerdings sorgten die Mönche dort dafür, dass der Leichnam nicht geteilt wurde, und so blieb die Zahl der Liudger-Reliquien im Mittelalter überschaubar.²¹

Möglicherweise sind dafür bereits ökonomische Gründe ausschlaggebend gewesen. Denn eigentlich wird ein Bischof in seinem Dom begraben. Nur auf seinen eigenen Wunsch hin, und durch ein Machtwort des Kaisers gegen die Landbevölkerung, wurde der aufgebahrte Leichnam von Münster nach Werden überführt. Dadurch, dass nun keine Reliquien entnommen wurden, blieb Werden der zentrale Ort der Ludgerusverehrung für Pilger aus dem ganzen Bistum, was auch für die Wirtschaft in Werden folglich nicht unerheblich gewesen sein dürfte.²² Doch obwohl eine nähere Prüfung dieser These sicherlich interessant wäre, würde dies zu weit aus dem eigentlichen Untersuchungsgebiet dieser Arbeit herausführen, in das nun zurückzukehren ist.

2.2 Das Taschenreliquiar in Metelen

Das wahrscheinlich älteste erhaltene Reliquiar im Kreis Steinfurt befindet sich in der sog. Stiftskammer, die an die Pfarrkirche SS. Cornelius und Cyrpianus in Metelen anschließt. Diese wurde 1989 neu errichtet, um dort die wertvollen Kunstschätze des ehemaligen Stiftes, dessen Auflösung 1812 geschah, sicher aufzubewahren.²³

Das Damenstift selbst wurde in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts gegründet und

²¹ Schröder 1993, 39.

²² Pilger sorgten nachweislich für reges wirtschaftliches Treiben sowohl an den Zielen ihrer Wallfahrt als auch auf ihren Reisewegen. Allerdings lässt sich dort für das Mittelalter kein „einfaches Kosten-Nutzen-Denken“ nachweisen. Auch hinter Reliquientranslationen selbst standen nie allein ökonomische Interessen. Vgl. hierzu Herbers 2001, 227-229.

²³ Gaßmann 2005, 24.

ist damit die erste Klostergründung im heutigen Kreisgebiet. Zudem konnte es als reichsunmittelbarer Kanonissen-Konvent zur Versorgung adeliger Damen stets ein großes Maß an Unabhängigkeit bewahren und hielt bis zu seiner Auflösung großflächige Ländereien.

Zum Schatz des Stiftes gehört ein Taschenreliquiar in Bursenform (Abb. 1). Es hat einen Kern aus Holz, dessen Seiten mit Kupferblech beschlagen sind, wobei das der Vorderseite vergoldet ist. Dort gibt es Fassungen für insgesamt 45 (Halb-)Edelsteine, von denen aber heute drei fehlen. Etwa ein Drittel der Steine bilden ein gleichschenkliges Tatzenkreuz, das am Rand der Schauseite von den restlichen Edelsteinen eingefasst ist, die wiederum der Form der Fläche nachzeichnen. Heute ist in der zentralen Fassung des Kreuzes ein frühneuzeitlicher Kupferstich der Muttergottes mit ihrem Sohn zu sehen. Ursprünglich wird dort jedoch ein weiterer Kristall gesessen haben. Denkbar wäre aber auch eine Gemme oder sogar eine dort sichtbar angebrachte Reliquie. Das eigentliche Reliquienrepositorium, das heute leer ist, befindet sich aber im Innern des Reliquiars, und ist durch eine verschließbare Öffnung in der Unterseite zu erreichen.²⁴

Aufgrund des Fehlens von schriftlichen Quellen, die über die Herkunft dieses Objekts Aufschluss geben könnten, erfolgt die Datierung nach stilistischen Vergleichen. Bernward Gaßmann setzt das Reliquiar in seinem Kirchenführer an den Beginn des 11. Jahrhunderts.²⁵ Klara Katharina Petzel hingegen, die es 2012 für die Ausstellung des LWL „Goldene Pracht. Mittelalterliche Schatzkunst in Westfalen“ in Münster behandelte, datiert es schon in das 10. Jahrhundert.²⁶ Sicher ist jedenfalls die Aussage Gaßmanns, dass es „am Anfang christlich

orientierter plastischer Kunst in Westfalen steht.“²⁷

Die Bursenform war vom 7. Bis ins 12. Jahrhundert hinein weit verbreitet. Sog. *bursae* waren typische Stofftaschen der Pilger, die es vor allem ins Heilige Land zog. Wenn diese von dort Reliquien mit zurückbrachten trugen sie diese folglich in ihren *bursae*. Die Form des Reliquiars verweist also plastisch auf die Herkunft der Reliquien darin, und soll so auch ihre Echtheit verbrieften.²⁸

Dabei handelt es sich bei dem Metelener Reliquiar sicher nur um ein herausragendes Kultobjekt, das auch schon vor tausend Jahren aufgrund seiner reichen Ornamentik außergewöhnlich gewesen sein dürfte und daher im Stift die Jahrhunderte beinahe unbeschädigt überstanden hat. Es ist aber nur eines von vielen Bursenreliquiaren oder anderen ähnlichen, tragbaren Reliquien-schreinen im Untersuchungsgebiet gewesen. Zwei Gründe legen diesen Schluss nahe:

Erstens spricht sich Arnold Angenendt dafür aus, dass Reliquien bei der Sachsenmission höchst zielführend einzusetzen waren. Seiner Ansicht nach traten Heilige an die Stelle einer vorher praktizierten heidnischen Ahnenverehrung. Die Reliquie ersetzte dabei das Ahnengrab. Aus dem 9. Jahrhundert sind 37 Berichte über Translationen in sächsische Gebiete erhalten (allerdings nicht in das Untersuchungsgebiet dieser Arbeit), die die große Anziehungskraft dieser Ereignisse auf die Gläubigen bezeugen.²⁹ Eine geschützte Aufbewahrung dieser Reliquien -- vor allem während der Translation -- in tragbare Reliquiare ist anzunehmen.

Zweitens setzte sich die Anwesenheit von Reliquien auf dem Altar bei Messfeiern als essentiell durch. Bereits zu Lebzeiten Karls

²⁴ Petzel 2012, 117.

²⁵ Gaßmann 2005, 24.

²⁶ Petzel 2012, 116.

²⁷ Gaßmann 2005, 24.

²⁸ Petzel 2012, 116f.

²⁹ Angenendt 1998, 142.

des Großen war es in christlichen Gebieten die Regel, dass Altäre Reliquien enthielten. Dies setzte sich dann auch in den neu missionierten Regionen durch.³⁰ Für Messen auf Altären, die aus Holz waren und daher kein Sepulchrum enthielten, waren also tragbare Reliquiare nötig. Dies wird damals im Gebiet des heutigen Kreises Steinfurt keine Ausnahme gewesen sein, da dort Steinbauten im Frühmittelalter eine Seltenheit darstellten.³¹

2.3 Das Borghorster Stiftskreuz

Die zweite Gründung eines Damenstiftes fand nach 968 in Steinfurt-Borghorst statt. In dieser Zeit dominierte das Adelsgeschlecht der Billunger in dieser Region, die sächsische Wurzeln hatten. Während Liudgers Familie, die ebenfalls dem Adel angehörte, heute nur noch durch Vertreter im Klerikerstand fassbar ist, treten die Billunger vor allem als weltliche Fürsten mit großen Besitzungen auf, wobei Lüneburg und das (nord-)westliche Münsterland ihre Herrschaftszentren bildeten. Aber auch sie hingen offensichtlich der Reliquienverehrung an, denn drei Reliquientranslationen auf Betreiben von Familienmitgliedern sind überliefert.³²

Ein gewisser Graf Bernhard aus dieser Familie, der seinen Sitz auf einer Burg in Borghorst hatte, war Oberbefehlshaber der sächsischen Truppen Kaiser Ottos I. Etwa 30 Jahre nach seinem Ableben erlaubte dieser 968 seiner Witwe Bertha und ihrer Tochter Harthewig die Burg in Borghorst als Stift umzugestalten, das zunächst unter

dem Schutz des Bistums Magdeburg stand.³³

Dort hat sich bis heute ein außergewöhnliches Denkmal erhalten.

Das sog. Borghorster Stiftskreuz (Abb. 2) ist etwa 40 Zentimeter hoch und ca. 25 Zentimeter breit. Es besitzt einen Kern aus Holz, der auf der Schauseite mit Goldblech beschlagen ist, auf der Rückseite mit Kupferblech. Die Vorderseite ist zudem mit zahlreichen Edelsteinen unterschiedlicher Größe geschmückt. Der Längsbalken fasst zwei ägyptische Parfümfläschchen aus Bergkristall aus fatimidischer Zeit, die die Reliquien enthalten.

Von dem Fläschchen im Zentrum sind vier Bilder in das Gold getrieben: Oben eine Kreuzigungsszene, im Querbalken von links nach rechts die Heiligen Petrus, Paulus, Cosmas und Damian, sowie unten eine mit *C HEINRICUS IPR* bezeichnete Figur, die zwei von oben kommenden Engeln entgegen strebt.

Die Rückseite (Abb. 3) ist weitaus schlichter. Neben einfachen eingravierten floralen Ornamenten findet sich ein umlaufendes Schriftband, auf dem die in den Kristallfläschchen enthaltenen Reliquien bezeichnet sind. Im unteren Teil des Längsbalkens befindet sich noch eine Darstellung der Äbtissin Bertha, die der *Manus Dei* bittend die Hände entgegenstreckt. Hier verrät der umlaufende Text, dass sie für alle um Fürsprache bittet, die zu dem Kreuz als Stifter beigetragen haben.³⁴

Darauf wird zurückzukommen sein. Zunächst geht es jedoch um die Reliquien. Diese sind selbst nicht durch den Kristall zu sehen, sondern in purpurfarbenen Stoff gewickelt. Nach dem Text auf der Rückseite des Kreuzes gibt es insgesamt darin 17 Reliquien. Aber es geht daraus nicht hervor, wie diese in den zwei kleinen Behältern

³⁰ Angenendt 2007, 168f.

³¹ Die einzige Kirche, die als frühmittelalterlicher Steinbau im Untersuchungsgebiet erhalten ist, ist die erste Dionysius-Kirche in Recke. Andere standen in Rheine, Greven, Emsdetten, Altenberge und Metelen. Diese Kirchen waren die ersten Steingebäude in der Region. Vgl. hierzu Lobbedey 1993, 172f.

³² Althoff 2013, 6.

³³ Jászai 1988, 2. Der Bischof in Magdeburg war ebenfalls ein Verwandter.

³⁴ Althoff 2012, 148. Vgl. darin Kat. 27a).

verteilt sind. Dies ist der Wortlaut der Inschrift:

Hec sunt nomina istorum sanctorum de ligno DNI de spondia DNI de electo Marie matris DNI corpore SCI Petri APL S Andree APL SCI Bartholomei APL S Stephani MS Nicomedis S Mauricii S Pancracii S Laurentii S Cristofori S Clementi S Nicolai de scapulta S Simeonis S Marie Magdal S Agathe V isti et omnes SCI intercedant pro me peccatrice et pro omnibus illis qui alliquid boni ad hoc signaculo fecerunt.

Das Kreuz enthält also nur Reliquien höchst bedeutender Heiliger und sogar ein Fragment des Kreuzes Jesu. Abgesehen von seinem kunsthistorischen Wert heute (und dem Materialwert, der vor einigen Jahren auch die Aufmerksamkeit von Dieben auf das Kreuz lenkte, aber darauf wird an späterer Stelle zurückzukommen sein), muss das Kreuz im Frühmittelalter ein Schatz von enormer, überregionaler Bedeutung gewesen sein.

Sein wahrscheinlicher Ursprung bekräftigt diese Annahme. Bei der als Kaiser Heinrich bezeichneten Figur handelt es sich sicherlich um Kaiser Heinrich III. (1039-1056). Die Äbtissin Bertha wäre dann die dritte des Konvents. Sie stammte aus der Familie der Billunger, die mehrere solcher Damenstifte gegründet hatten (so auch das in Metelen), um dort ständig für sich beten zu lassen und so ihren Platz im Himmel zu sichern. Um darüber Rechenschaft ablegen zu können und niemanden im Gebet außer Acht zu lassen wurde im sog. Necrolog Buch geführt.

Nun sahen sich die Billunger politisch in einer Machtposition - bedingt durch ihren großen Besitz und ihrer Abstammung vom Sachsenführer Widukind - und forderten bei kaiserlichen Entscheidungen Mitspracherecht ein, wodurch der sächsische Hochadel immer wieder mit dem Kaiser in bewaffnete Konflikte trat. Unter Heinrich III. eskalierte der Streit. Bei dem Versuch

des Kaisers, den Streit mit einem Gottesurteil durch Zweikampf zu entscheiden, wurde der billungische Graf Thietmar getötet, wodurch sich die Lage aber keineswegs entspannte, sondern sich unter Anwendung größter Gewalt weiter zuspitzte. Wahrscheinlich stiftete Kaiser Heinrich III. das Reliquienkreuz als Sühne dafür, dass er gezwungen war, die gesamte männliche münsterländische Linie der Billunger auszulöschen und ihre Güter zu konfiszieren. Denn Graf Thietmar ist laut Necrolog 1048 der letzte Billunger, für den in Borghorst gebetet wurde. Nach ihm erscheinen dann der Kaiser und seine Berater.³⁵ Das Reliquienkreuz wurde 1975 restauriert und im Jahr darauf wissenschaftlichen Untersuchungen unterzogen. Während man bereits vorher durch stilistische Vergleiche eine Herstellung im nordwestdeutschen Raum vor 1050 annahm, konnte durch gaschromatographische Untersuchungen der Bienenwachsfüllungen an den Reliefs auf der goldenen Schauseite eine Herstellung in Essen um das Jahr 1050 nachgewiesen werden.³⁶

³⁵ Althoff 2013, 8-12. Der Streit mit den Billungern, der herzoglichen Linie, zog sich noch bis in die Regierungszeit Heinrich IV. hin, betraf dann aber nicht mehr das Münsterland. 1106 starb der letzte Herzog ohne männliche Nachkommen.

³⁶ Jászai 1988, 26.

3. Überlegungen zur Reliquienverehrung im Hochmittelalter

3.1 Die historische Ausgangslage

Das von den Billungern hinterlassene Machtvakuum füllten vor allem die nun erstarkenden Fürstbischöfe von Münster (Hermann II. (1174-1203) ist als erster als solcher zu bezeichnen), die Grafen von Tecklenburg und die Edelherrn von Steinfurt. Große Abteien wie Corvey und Herford hielten zudem einige Bauernschaften, die sie als Lehen an lokale Adelige vergaben. Die Bevölkerung wuchs, aber es gab keine Städte. Münster und Osnabrück bleiben die einzigen in der Nähe. Außerdem wurden Kirchen zunehmend als Steingebäude umgesetzt, sodass einige aus dieser Zeit heute als Baudenkmäler erhalten sind.³⁷

Abgesehen davon sind aber aus dieser Epoche keine so herausragenden Zeugnisse wie das Borghorster Stiftskreuz oder das Bursenreliquiar in Metelen erhalten. Auch an schriftlichen Quellen, die Aufschluss über die Reliquienfrömmigkeit in dieser Zeit im Untersuchungsgebiet fehlt es. Vor allem bleibt hier, ebenso wie für einen Großteil der neuen (Dorf-)Kirchen Mitteleuropas, die Frage offen, woher ihre Reliquienausstattungen, für deren Beschaffung der Bischof zuständig gewesen ist, eigentlich genau stammten.³⁸

Von Bischof Erpho ist bekannt, dass er Reliquien von seiner Pilgerreise ins Heilige Land mitbrachte, aber nicht überliefert ist, welche davon an Kirchen im heutigen Kreisgebiet gingen.³⁹ Dennoch ist von einer regen Reliquienfrömmigkeit auszugehen. Das Christentum durchdrang jeden Le-

bensberiech. Die Ehrfurcht vor dem Sakrament der Eucharistie war so groß, dass der Empfang der konsekrierten Hostie nur an besonderen Hochfesten geschah. Lange Pilgerreisen, Prozessionen und ein ausgeprägter Heiligenkult gehörten zum religiösen Alltag.⁴⁰

3.2 Neue Klostergründungen

Im Hochmittelalter kommt es zu drei neuen Klostergründungen: Zisterzienserinnen in Leeden (1240), Gravenhorst (1256) und Schale (1278). Außerdem ließ sich im 12. Jahrhundert der Johanniterorden in Steinfurt nieder und ein weiteres Kanonissenstift wurde in Langenhorst gegründet.⁴¹ Diese Orden werden sicherlich Reliquien verehrt haben, aber es haben sich keine Zeugnisse aus dieser Epoche erhalten. Lediglich aus dem Stift Metelen ist bekannt, dass am 14. September, dem Patronatsfest, eine feierliche Prozession abgehalten wurde, bei der die Reliquien der Patrone Cornelius und Cyprianus mitgeführt wurden.⁴² Außerdem ist ein Schrein im Stift Horstmar bekannt, in dem Reliquien der Hl. Gertrudis von Nivelles ab 1298 aufbewahrt wurden. Dieser Schrein wurde allerdings im zweiten Weltkrieg zerstört.⁴³

Die Nonnen der Zisterzienserkonvente stammten meist aus adeligen Familien⁴⁴, wodurch ihre Klöster einen gewissen Reichtum besaßen, der möglicherweise auch für die Beschaffung der begehrten Reliquien genutzt wurde. Zumindest ist ein unermüd-

³⁷ Dazu gehören unter anderem St. Dionysius in Rheine-Welbergen, die heute evangelische St.-Agatha-Kirche in Mettingen und Ss. Cosmas und Damian in Horstmar-Leer.

³⁸ Angenendt 2010, 219.

³⁹ Vgl. Schröder 1993, 86.

⁴⁰ Damberg – Muschiol 2005, 63.

⁴¹ Vgl. Seegrün 1992, 495; Wolf 1992, 374; Seegrün 1994, 321; Pries 1992, 162; Warnecke 1992, s. v. Langenhorst, 491.

⁴² Warnecke 1992, s. v. Metelen, 590.

⁴³ Holzwig 1994, 8.

⁴⁴ Damberg – Muschiol 2005, 51.

liches Sammeln für andere Klöster belegt⁴⁵ und bleibt auch das Spätmittelalter über bis in die frühe Neuzeit ein Phänomen, wie im weiteren Verlauf dieser Arbeit gezeigt werden wird.

⁴⁵ Schröder 1967, 326.

4. Reliquienverehrung im Spätmittelalter

4.1 Das Gewicht der Heiligenverehrung im Spätmittelalter

Wie wichtig Heilige und ihre Reliquien im Spätmittelalter für die Menschen waren, zeigt Werner Rolevinck (1425-1502) in seinem Westfalenbuch. Er zählt detailliert auf, welche besonderen Reliquien in der Nähe zu finden sind und wohin es sich demnach lohnt, zu wallfahrten.⁴⁶ Nicht zuletzt verbirgt sich dahinter die Intention, Westfalen als segensreiche Region zu charakterisieren, in der die Heiligen Gottes (eben durch ihre Reliquien) gegenwärtig, und durch Wundertaten, von denen er ebenfalls berichtet, auch wirkmächtig sind. Im Untersuchungsgebiet erwähnt er aber nur das Bild der Heiligen Margaretha in Lengerich, von dem es hieß, es sei wundertätig. Es scheint eine sehr große Zahl von Pilgern angezogen zu haben und sein Bekanntheitsgrad ging wohl weit über Westfalen hinaus.⁴⁷ Allgemein kann man von einer Zeit größtem religiösen Eifers sprechen.⁴⁸

4.2 Reliquienstatuetten

4.2.1 Die Borghorster Reliquienstatuetten

In Borghorst haben sich zwei Reliquienstatuetten erhalten, die den Apostelfiguren im St.-Paulus-Dom nicht unähnlich sind. Ein Großteil ihrer Oberfläche ist golden, während andere Teile in Silber davon abgesetzt sind. Die ältere von beiden zeigt den Heiligen Nikomedes in Albe und Kasel. Am Kragen der letztgenannten befanden sich wohl ursprünglich noch Edelsteine. Er hält in der Rechten einen Kelch, der später hinzugefügt wurde, und in der Linken eine Keule, mit der er der Legende nach erschlagen

wurde. Die gotische Basis, auf der er steht, gibt durch kleine Maßwerkfenster den Blick frei auf ein kleines Bündel im Innern, das die Reliquie enthält. Diese Figur ist laut Géza Jászai auf jeden Fall aus derselben Werkstatt wie etwa die Figur des Apostels Simeon im Hochaltar des Doms in Münster. Daher datiert er die Nikomedes-Statuette um 1380/1390.

Die zweite Figur setzt er allerdings einige Zeit später an. Sie trägt ein langes, faltenreiches Gewand und einen Mantel. Auf ihrem linken Arm hält sie ihren unbedeckten Sohn. Die Rechte ruht auf ihrem Bauch. Ihr Kopf ist unproportional groß und trägt eine hohe Krone, deren Rand mit kleinen Edelsteinen besetzt ist, von denen heute aber einige fehlen. Auch ihre Basis, die von Durchbrüchen in unterschiedlichen Mustern einsehbar ist, enthält ein Bündel mit Reliquien. Der spätgotische Stil unterscheidet sich aber deutlich von dem der Nikomedes-Figur, daher wird die Marienfigur um 1450 datiert.⁴⁹

In beiden Reliquiaren sind keine Authentiken zu sehen. Daher bleibt es fraglich, ob die Statuetten Reliquien der Hl. Maria und dem Hl. Nikomedes enthalten, was ja zunächst anzunehmen wäre, oder doch andere.

Abgesehen davon, sind die beiden Figuren zwei weitere Zeugnisse für den anhaltenden Reichtum des Stiftes Borghorst bis ins Spätmittelalter hinein.

⁴⁶ Rolevinck III, 8.

⁴⁷ Schröder 1967, 317.

⁴⁸ Angenendt 2007, 230.

⁴⁹ Jászai 1988, 24-27.

4.2.2 Die Elfenbein-Madonna in Langenhorst

Aus dem Inventar des einstmaligen Klosters Langenhorst hat sich eine ca. 23 Zentimeter hohe Marienstatuette aus Elfenbein erhalten. Abgesehen vom Fehlen der Bemalung, und Goldüberzügen, von denen Stellenweise noch Reste zu sehen sind, sowie dem fehlenden Gegenstand in ihrer rechten Hand, ist die Figur in sehr gutem Zustand. Sie steht auf einem leicht Schrägen Standfuß, ihr Körper beschreibt dabei einen leichten S-förmigen Bogen in der Frontalansicht. Dazu trägt sie ein langes weites Gewand. Auf ihrem Arm hält sie Christus und beide schauen sich Gegenseitig an. Der Gegenstand in ihrer rechten Hand könnte eine Blume gewesen sein. Über den Haaren trägt sie ein über den Rücken fallendes Kopftuch, das von einer Krone gehalten wird.

Von dieser hochgotischen Figur haben sich noch weitere sehr ähnliche Exemplare erhalten, allerdings in schlechterem Zustand. Es ist anzunehmen, dass sie ursprünglich zu einem größeren Ensemble gehörte, wahrscheinlich zu einem Hausaltar. Als Provenienz wird Frankreich Anfang des 14. Jahrhunderts angenommen.⁵⁰

Für diese Arbeit aber von großem Interesse ist der Sockel. Er enthält in Wachs eingedrückte Reliquien. Der Kunsthistoriker Géza Jászai öffnete bei seiner Untersuchung der Statuette den Sockel und machte folgenden Befund:

„1. Reliquie Christi = Steinchen in roter Seide eingewickelt, mit der Inschrift auf einem Pergamentbändchen ‚de lapide in quo sedebat d(omi)n(u)smane‘ [...]; 2. Reliquie Johannes des Täufers = Knöchelchen in weißem Leinen mit der Inschrift auf Pergamentbändchen ‚S. Joh. Bapt.‘; 3. Reliquie der hl. Prisca von Rom = Knöchelchen in weißem Leinen mit der Inschrift auf

Pergamentbändchen ‚S. Prisca‘. Die Beschriftungen aller drei Reliquien – in klaren Minuskeln – stammen einwandfrei vom Anfang des 14. Jahrhunderts.“⁵¹

Aufgrund der Tatsache, dass auch Reliquien Johannes des Täufers in dem Sockel vorhanden sind, schließt Jászai weiter, dass das Reliquiar ursprünglich auch für das Kloster in Langenhorst, dessen Patron er war, gemacht wurde.

4.3 Weite Zeugnisse großer Reliquienfrömmigkeit

4.3.1 Reliquiare der Johanniter in Burgsteinfurt

1965 wurden in Burgsteinfurt in der sog. Großen Kirche, der alten Konventskirche des dort ansässigen Johanniterordens, zwei Kästchen aus Blei mit Reliquien darin gefunden. Sie trugen das Siegel des Münsteraner Weihbischofs Johannes Fabri, der von 1430-1451 im Bistum wirkte. Folglich werden sie in diese Zeit datiert.

Außerdem wird 1495 ein silbernes Reliquiar mit Reliquien Johannes des Täufers erwähnt. Wie alt es genau ist und was damit geschah, ist allerdings unbekannt.⁵²

4.3.2 Das Pestkreuz in Langenhorst

In Langenhorst hat sich ein 1,15 Meter hohes Pestkreuz aus dem 14. Jahrhundert erhalten. Es enthält eine Kreuzesreliquie und war das Ziel von Wallfahrten.⁵³ Diese hielten lange an, so belegt ein Brief von 1840 Wallfahrten zu dem Kreuz, als es noch in der heute aufgeschütteten Krypta aufgestellt war und berichtet von einer Vielzahl von zurückgelassenen Weihgaben der Pilger.⁵⁴ Auch im 20. Jahrhundert wurde das Kreuz noch besonders verehrt.

⁵¹ Ebd. 16.

⁵² Pries 1992, 163f.

⁵³ Vgl. Elling 2012, 242.

⁵⁴ Brockmüller 1978, 27.

⁵⁰ Jászai 1979, 16f.

4.3.3 Das Bentlager Reliquienkreuz

Im Schatz der Rheinenser St.-Dionysius-Gemeinde befindet sich ein Reliquienkreuz (Abb. 8), das zwei Fragmente des Kreuzes Christi enthalten soll. Es ist 71,5 Zentimeter hoch und 37,4 Zentimeter breit und besteht aus vergoldetem Silber. Der im Durchmesser 18,5 Zentimeter messende Standfuß ist aus vergoldetem Kupfer. Das Kreuz ist zudem mit Bergkristallen und Emailfarben geschmückt.

Bei dem Kreuz handelt es sich also um einen wertvollen Gegenstand. Gerade für die Mönche in Bentlage, die Kreuzherren waren, müssen es auch kultisch einen herausragenden Stellenwert eingenommen haben. Denn die Kreuzverehrung war ein zentraler Bestandteil ihrer Ordensregel.

1485 taucht es in der Klosterchronik als „ex donariis piorum hominum“ auf. Wer genau diese frommen Menschen waren, die ein solch wertvolles Reliquiar an die Kreuzherren in Bentlage gespendet haben, bleibt offen. Fraglich ist auch die genaue Datierung, denn das Kreuz und sein Standfuß sind nicht nur jeweils aus anderem Material, sondern zeigen auch unterschiedliche Stilmerkmale. Daher plädieren einige Kunsthistoriker für einer getrennte Herstellung und Datierung. Da dieses Kreuzreliquiar aber von seiner Art her einzigartig ist, wird die Diskussion dadurch zusätzlich erschwert.⁵⁵

4.4 Am Ende des Mittelalters: Die Bentlager Reliquiengärten

4.4.1 Forschungsgeschichte

Das Kreuzherrenkloster in Rheine-Bentlage wurde 1437 gegründet und bestand bis zur Säkularisation 1803. Zu diesem Zeitpunkt standen die beiden Reliquiengärten (Abb. 9 und 10) für die Öffentlichkeit nicht einsehbar im abgetrennten Mönchschor der Klos-

terkirche. Nach der Säkularisation ging das Gebäude in Privatbesitz über. 1827 wurde die Klosterkirche aufgrund baulicher Mängel abgerissen und die Gärten fanden in der Privatkapelle der Besitzer im Ostflügel des Klosterbaus Platz. Auch hier blieben sie, abgesehen von einer Erwähnung in einer Publikation 1962, unbeachtet. 1978 ging das Kloster an die Stadt Rheine und bei einer Inventur fielen die Reliquiensammlungen erstmals auf. Vier Jahre darauf wurden sie unrestauriert in einer Ausstellung gezeigt, die dann aber im Anschluss vorgenommen wurde. Seit 1996 sind die Reliquiengärten dauerhaft im Museum Kloster Bentlage zu sehen.⁵⁶ 1999 erschien schließlich eine umfangreiche wissenschaftliche Publikation der Ergebnisse einer interdisziplinären Forschung an den Gärten.⁵⁷

4.4.2 Aufbau

Beide Gärten bestehen aus einem sog. Kasten aus Holz, an dessen Rückwand die Reliquien und Figuren befestigt sind. Die Kästen stehen auf Holzsockeln, die gotische Ornamente tragen. Unterschieden werden die Kästen voneinander als Schädel- und Figurenkasten. Ersterer (Abb. 9) ist insgesamt 179,5 Zentimeter hoch, 191 Zentimeter breit und 31,5 Zentimeter tief. Er enthält 16 Schädelreliquien, die am seitlichen und oberen Rand in Fächern aufgestellt sind. Im Zentrum des Kastens hängt Christus am Kreuz und ist umgeben von zahlreichen Reliquien, die mit *Caedulae* bezeichnet sind und zwischen denen künstliche Blumen hervorragen. Die Rückwand ist dazu noch mit einer goldenen Folie überzogen und es scheint beinahe ein *horror vacui* vorzuherrschen. Sogar in den Fächern der Schädel sind an freien Stellen noch weitere Reliquien platziert.

Der andere sog. Figurenkasten (Abb. 10) ist

⁵⁵ Breuing – Mengels 2003, 199–202.

⁵⁶ Beilmann-Schöner 2002, 2.
Abb. 10

77 1999.

insgesamt 181 Zentimeter hoch, 188 Zentimeter breit und 29,7 Zentimeter tief. Wieder steht der Gekreuzigte im Mittelpunkt, aber hier sind ihm noch Maria und Johannes in goldenen Gewändern zur Seite gestellt. Beide stehen erhöht auf abgetrennten Fächern, neben ihnen befinden sich Blumen und ihnen ist je ein kleines Lamm beige gestellt. Abgesehen von den beiden Schädelreliquien am Fuß des Kreuzes ist der Figurenkasten weitaus weniger eng bestückt als der Schädelkasten. Die Reliquien und Kunstblumen sind hier auch zum Großteil kleiner.

4.4.3 Die Reliquien in den beiden Kästen

177 *Caedulae* sind als Authentiken in den Reliquiengärten. Mit ihrer Hilfe lassen sich 180 Reliquien identifizieren.⁵⁸ Insgesamt befinden sich an die 200 Reliquien darin. Verglichen mit dem aktuellen Bestand im für diese Arbeit angefertigten Katalog, befinden sich heute folglich über 50% aller Reliquien des Kreises Steinfurt in den Bentlager Reliquiengärten.

Ihre Verteilung in den Kästen ist keineswegs so, wie es auf den ersten Blick scheint. Im Schädelkasten befinden sich 48, im Figurenkasten dagegen 132 mit *Caedulae* beschriftete Fragmente.

Die *Caedulae* dienen aber hier in diesem Fall wohl nicht nur der Authentifizierung. Sie förderten auch das Gefühl der Vergewärtigung der Heiligen, riefen ihre Viten in Erinnerung und zeigten dem Gläubigen, ob der Heilige, in dessen „Zuständigkeit“ sein Anliegen fiel, da war. Dass dieser Nutzen der kleinen Pergamentstreifen sehr wichtig war, zeigt ihre Beschaffenheit. Die verwendete rote Farbe galt als kostbar und der sorgfältige gotische Schrifttyp als „anspruchsvollste und vornehmste unter den gotischen Schreibstilen.“⁵⁹ Denkbar ist, dass

die Kreuzherren in Bentlage die Schreibearbeit selbst verrichtet haben.⁶⁰

Die Reliquien stammen von allen möglichen Arten von Heiligen: Die klassischen Nothelfer, Apostel und Kirchenväter sind die wichtigsten. Märtyrerreliquien bilden ca. zwei Drittel des Bestands. Sehr häufig sind dabei Reliquien der Hl. Ursula und ihrer Gefährtinnen. Damit treten diese hier erstmals in Erscheinung.

Die Auffindung eines antiken Gräberfeldes bei Köln sorgte im Spätmittelalter für eine Flut von neuen Reliquien. In dem Glauben, die Gräber der Hl. Ursula und ihrer 11.000 Gefährtinnen gefunden zu haben, die alle das Martyrium erlitten hatten, wurde Köln durch Ausgrabungen auf dem *ager Ursulanus* zu einem Zentrum des Reliquienhandels.⁶¹ 1381 erließ Papst Bonifaz sogar ein Verbot gegen die Ausfuhr von Reliquien aus der Stadt, um den unkontrollierbaren Strom zu unterbinden.⁶²

Die ersten Mönche in Bentlage stammten aus dem Kölner Kreuzherrenkonvent, deswegen wird die Beschaffung dieser Reliquien für sie einfach gewesen sein, worin der Grund für ihre Häufigkeit in der Sammlung zu suchen ist.

Bemerkenswert ist die zahlenmäßig ungleiche Verteilung der Reliquien. Jedoch haben sich die Mönche wohl um einen „kulturellen“ Ausgleich bemüht. Der Schädelkasten enthält die größeren, wertvolleren Reliquien bedeutender Heiliger und die meisten Häupter, aber der Figurenkasten dagegen eine fast drei Mal höhere Anzahl von kleineren Reliquien. Auch die Anordnung in den Kästen ist nicht wahllos, sondern die bedeutungsvolleren Reliquien stehen weiter im Zentrum, als beispielsweise namenlose. Es sind aber noch weitere Muster zu erkennen, die insgesamt ein Bild zu zeichnen scheinen, dass die Umgebung zum Kreuz

⁵⁸ Breuing 2002, 88-99.

⁵⁹ Ebd., 89.

⁶⁰ Ebd., 90.

⁶¹ Wagner 2001, 38-42.

⁶² Krohm 2002, 44.

bildet.⁶³

Interessant ist dabei die Einfügung der Reliquien in Blumen und anderer Flora. Bereits Gregor von Tours spricht im Zusammenhang mit Reliquien vom Wachsen und Blühen. Von einigen Gräbern von Heiligen ist im Mittelalter die Rede von wundersamem Pflanzenwachstum. Hinzu kommt die Vorstellung vom Paradies als Garten. Im Spätmittelalter zieht eine Vegetationsmetaphorik in die praktische Frömmigkeit ein. Die regelmäßige Andacht und das Gebet im Geiste sollen wie Blumen gesammelt werden. Man könne auch einen „inneren Garten“ anlegen, wobei die Pflanzen dort für Tugenden und Gebete standen, die es zu pflegen galt. Dazu gab es nicht nur entsprechende Gebetbücher, sondern das Anfertigen künstlicher Blumen entwickelte sich auch in Frauenklöstern als gängige Frömmigkeitsübung. Diese mit Reliquien zu verbinden und dadurch die heiligen Gebeine zum Blühen zu bringen, ist der nächste Schritt zu den Reliquiengärten. In ihnen erscheint schließlich (vor allem im Schädelkasten explizit) das Kreuz als Paradiesbaum, um den sich die Heiligen scharen.⁶⁴

4.4.4 Herkunft und Datierung

Beinahe alle heute erhaltenen Reliquiengärten dieser Art sind niederländischer Provenienz. Allerdings ist es schwer zu bestimmen, wie viele es gegeben haben könnten und wie weit sie verbreitet waren. Da sie aus vergänglichen Materialien gefertigt waren, ist über die Jahrhunderte mit großen Verlusten zu rechnen.⁶⁵

In den Niederlanden sind Reliquienkästen, wie die beiden in Bentlage, unter dem Namen „besloten hofjes“ bekannt. Dies bedeutet so viel wie „geschlossener Garten“.⁶⁶ Ihre Fertigung wurde eine geistliche Übung

in Frauenklöstern und so stammt auch der Schädelkasten nach dem *Chronicon Bentlacense* nachweislich aus dem Zisterzienserkloster in Bersenbrück und kam 1499 ins Kreuzherrenkloster.⁶⁷

Dennoch werden gerade die Seidenstoffe und ebenso andere höchst kunstfertig gestaltete Textilien nicht in Bersenbrück zu Blumen verarbeitet worden sein. Es ist anzunehmen, dass diese aus niederländischen Klöstern stammen. Das gleiche ist bei den Figuren der Fall, die aus Schnitzereien in niederländischen Städten kommen.⁶⁸

Der Figurenkasten wird aufgrund stilistischer Merkmale etwa zwanzig Jahre später datiert.

4.4.5 Deutung

Ähnliche Reliquienkästen waren im Spätmittelalter wohl weit verbreitet. Aber vor allem prachtvolle Hochretabeln, die auch mit Reliquien ausgestattet sein konnten, sind für die weitere Umgebung sicher nachzuweisen. So in Paderborn, Münster und Osnabrück. Für andere Klöster ist zudem die Sammlung von großen Reliquienschatzen belegt. Bei den Zisterzienserinnen in Marienfeld wurden in der Hochaltarretabel 24 Schädelreliquien präsentiert, die Stiftskirche in Nottuln zeigte um 1490 26 Schädel und die Benediktiner auf der Iburg konnten mit 11 Häuptern aufwarten. Die *besloten hofjes* waren, wie bereits erwähnt, auch wahrscheinlich weit verbreitet.⁶⁹ Die Bentlager Reliquiengärten sind also keineswegs außergewöhnlich für ihre Zeit, sondern heute seltene Zeugnisse der Hochphase der Reliquienverehrung. Abgesehen von den Reliquien der Hl. Ursula und ihrer 11.000 Gefährtinnen ist die Herkunft der anderen Reliquien nicht zu bestimmen. Ein Teil könnte aber vorher in den *Sepulchra* des Klosters verborgen ge-

⁶³ Breuing 2002, 99f.

⁶⁴ Angenendt 2002, 6-19.

⁶⁵ Krohm 2002, 23.

⁶⁶ Angenendt 2002, 19.

⁶⁷ Krohm 2002, 23.

⁶⁸ Ebd., 27.

⁶⁹ Karrenbrock 2002, 53-55.

wesen sein und dann wegen eines „wachsenden Schauverlangens“⁷⁰ mit neu Erworbenen in die Schaukästen eingesetzt worden sein. Diese anderen Reliquien, inklusive jener aus Köln, hätten dann in relativ kurzer Zeit beschafft werden müssen, um die Paradiesgärten auszugestalten. Es gilt dabei auch zu bedenken, dass der Konvent erst 1437 gegründet worden war. Der Reliquienhandel muss also sehr groß gewesen sein, ohne dass man heute genaue Aussagen über seine Formen treffen könnte⁷¹.

Eine weitere Frage ist die der exakten Aufstellung der Kästen im Kirchraum. Die Bemerkung in der Klosterchronik „pro summo altari“ spricht dafür, dass einer der Gärten als Altarretabel diene. Auch die Predella weist deutlich darauf hin. Diese Aufstellung wäre aber für die *besloten hoffes* ungewöhnlich und auch die Frage nach dem Standort des zweiten Reliquiengartens muss dann offen bleiben.⁷²

Zu der hinter den Reliquiengärten stehenden Frömmigkeit gibt es ebenfalls verschiedene Ansichten. Offensichtlich ist jedenfalls, dass die einzelne Reliquie in dieser Sammlung wenig an Bedeutung erhält. Stattdessen wird hier eine Gemeinschaft von Heiligen, die sich im Paradies um Christus versammelt haben, gezeigt.⁷³ Die Reliquiengärten könnten so als Andachtsbilder konzipiert worden sein. Besonders hatte für die Kreuzherren das Kreuz mit dem leidenden Christus im Zentrum beider Kästen eine existenzielle Bedeutung. Christus selbst fordert zur Nachfolge auf, der sich die Mönche ebenfalls verschrieben haben, und die Heiligen, die ihr Leben bereits für ihn gegeben haben, sind mit ihrer Anwesenheit im Paradies für ihr Leid entlohnt. Auf diese Weise könnten die Reliquiengärten als be-

stärkende Bilder für die Kreuzmeditation gedient haben.⁷⁴

Dennoch konstatiert Arnold Angenendt, dass spätmittelalterliche Gebetbücher „zwar ein Beten mit und vor Bildern zu erkennen [lassen], nicht aber vor Reliquiengärten.“⁷⁵

Zuletzt noch eine weitere Beobachtung: Die Bentlager Reliquiengärten zeigen die zwar verzierten, aber doch bloßen Knochen erstmals offen im Untersuchungsgebiet. Alle vorher hier besprochenen Reliquien liegen in ihren Reliquiaren oder in den Altären verborgen. Und das, obwohl der Blick auf die Reliquien selbst ab dem Beginn des 13. Jahrhunderts immer mehr an seiner Unüblichkeit verliert.⁷⁶

4.5 Beobachtungen zur mittelalterlichen Reliquienverehrung

Ein Umstand tritt nach der Betrachtung der mittelalterlichen Denkmäler der Reliquienfrömmigkeit deutlich hervor: Sämtliche herausragende Zeugnisse stammen aus Klöstern und Stiften. Zudem sind alle sehr wertvoll und die Reliquien tragen häufig die Namen bedeutender Heiliger. Erst die Kreuzherren in Bentlage beschafften sich große Mengen Namenloser und Kölner Reliquien. Aber im Gegensatz zur „einfachen Dorfkirche“ verfügten die Konvente über einen gewissen Reichtum, bedingt durch die Herkunft ihrer Mitglieder aus adeligen Familien und Grundbesitz. Hinzu treten Beziehungen zu Klöstern andernorts oder ranghohen Angehörigen des Klerus, um Reliquien von weit her zu beschaffen. So war die Ausgangslage ideal, um Reliquien zu sammeln und reich auszustatten. Es ist also festzuhalten, dass die geistlichen Gemeinschaften in der Region des heutigen Kreises Steinfurt die Schwerpunkte der Reliquienfrömmigkeit bildeten.

⁷⁰ Breuing 2002, 90f.

⁷¹ Krohm 2002, 26.

⁷² Ebd. 23.

⁷³ Ebd. 45.

⁷⁴ Breuing 2002, 104-111.

⁷⁵ Angenendt 2002, 19.

⁷⁶ Vgl. hierzu Toussaint 2005, 102f.

Aber abgesehen von der praktischen Möglichkeit, Reliquien zu erhalten, könnte noch ein anderer Grund ins Gewicht gefallen sein. In Klausur lebende Geistliche durften nicht Pilgern. Anders als das gemeine Volk waren ihnen auch Wallfahrten untersagt. Daher könnte dieses im Mittelalter weit verbreitete Bedürfnis dadurch kompensiert worden sein, dass man die Heiligen durch

Reliquien zu sich in den Konvent holte.

Für die Christen außerhalb der Klöster dagegen kann, zumindest nach Rolevincks Aufzählung von Wallfahrtsorten, davon ausgegangen werden, dass sie sehr genau wussten, wo welche Reliquien lagen, bzw. wo bestimmte Heilige anzutreffen waren.

5. Die Wirkung der Reformation

Schon die Humanisten der Renaissance übten eine für das Mittelalter zwar vorhandene, aber nun sehr drastische Kritik an den Zuspitzungen der Heiligen- und Reliquienverehrung.⁷⁷

Für Martin Luther war aber die gesamte Heiligenverehrung aufzugeben, denn neben der Sühne Christi bedurfte es seiner Meinung keine weiteren Fürsprecher, denn sie sei vollkommen. Bestärkt sah er sich darin durch die Heilige Schrift, in der es an einer Grundlage für die Verehrung von Heiligen fehlen würde. Lediglich ihr Glaubenszeugnis sei in Erinnerung zu halten.

Obwohl im Zuge der reformatorischen Umbrüche erste Bilderstürme über manche Kirchen hereinbrachen, feuert Luther diese Zerstörungswut nicht an, sondern mahnt lediglich neue Weihgaben zu stiften. Wallfahrten lehnt er vollständig ab.

Gegen Reliquien veröffentliche Luther seit 1518 seine ablehnende Haltung. Er hält die materiellen Zeugnisse der Heiligen, ob Knochen, Gegenstände oder Orte, an denen sie Spuren hinterließen nicht für unwichtig, aber die ihnen geschenkte Verehrung und Aufmerksamkeit wäre an diesen leblosen Dingen verschwendet, und sollte besser auf die eigenen Gemeindemitglieder und die Armen gerichtet werden. Reliquien seien nur „alles tot Ding.“⁷⁸

Für die Geschichte der Reformation im Bistum Münster ist zuvor zu bemerken, dass in Westfalen im Spätmittelalter die geistlichen Herrschaftsgebiete, mit dem Fürstbistum Münster als größtem Vertreter, weitaus größer waren als die weltlichen und somit auch den politischen Schwerpunkt bildeten.⁷⁹ Kleinere Unruhen beginnen ab 1525

während der Bauernkriege. 1533 einigte sich der Fürstbischof mit dem Domkapitel und dem Stadtrat auf eine freie Religionsausübung.⁸⁰ Vom späteren Täuferreich und anderen konfessionellen Konflikten blieben die ländlichen Dörfer wahrscheinlich weitgehend verschont. Sie zeigten sich oft konfessionell flexibel.⁸¹ Aber Quellen zu Verlusten von Reliquien zu dieser bewegten Zeit im vom damaligen Fürstbistum kontrollierten Teil des Untersuchungsgebiets fehlen.

5.1 Die Reformation in der Grafschaft Tecklenburg

5.1.1 Die Ausgangslage in der Grafschaft

Die Grafschaft Tecklenburg war Anfang des 16. Jahrhunderts mit 10 Pfarreien kirchlich dem Bistum Osnabrück zugeordnet. Hinzu kamen die Zisterzienserinnenklöster in Schale und Leeden, die sich ebenfalls unter der gräflichen Herrschaft befanden. Quellen zur Frömmigkeit der dortigen Bevölkerung vor 1500 gibt es nicht.⁸² Doch es gab in Lengerich ein angeblich wundertätiges Bild der Hl. Margaretha, zu dem jährlich Wallfahrten stattfanden.⁸³ Die typische spätmittelalterliche Heiligenfrömmigkeit ist also auch für diese Gegend anzunehmen.

5.1.2 Die Reformation unter Graf Konrad

1534 führte Graf Konrad von Tecklenburg-Schwerin (1501-1557) in seiner Herrschaft die Reformation ein. Zuvor hatte er schon reichlich Kontakt mit der neuen Lehre gehabt. Als Page am hessischen Hof war er 1521 mit dem Landgrafen Philipp auf dem

⁷⁷ Angenendt 2007, 233.

⁷⁸ Angenendt 2007, 236-238. Zitat nach M. Luther, Der große Katechismus (Weimarer Ausgabe 30,I).

⁷⁹ Damberg – Muschiol 2005, 102.

⁸⁰ Ebd. 112.

⁸¹ Ebd. 114.

⁸² Klüeting 2018, 15f.

⁸³ Rolewinck III,8.

Reichstag zu Worms zugegen. Er heiratete 1527, nach der Einführung der Reformation in Hessen, eine Kusine des Landgrafen, die aus einem aufgehobenen Kloster kam. Sogleich bemühte er sich ebenfalls um die Reformation und rief den Prediger Johannes Pollius zu sich auf Schloss Rheda. Bis zum Tod seines Vaters 1534 hatte Konrad aber nicht die volle Regierungsgewalt. Doch danach ergriff er von Tecklenburg aus die nötigen Maßnahmen. Der Tecklenburger Pfarrer Keller schloss sich ihm an und neben Pollius gelangte mit Jakob Ledigen (oder Leidigen) ein weiterer Prediger an seinen Hof.⁸⁴ Die drei trieben die Reformation rigoros voran. Dies verdeutlicht besonders der Abriss des Margarethenbildes, nachdem Pollius es mit dem Orakel von Delphi verglichen hatte.⁸⁵ Besonders Ledigen machte sich einen Ruf als Bilderstürmer und vernichtete Reliquien in den Kirchen der Grafschaft. Das Kloster in Schale wurde aufgelöst und der Konvent in Leeden in ein freiweltliches Stift umgewandelt.⁸⁶ 1543 folgte die erste Kirchenordnung.⁸⁷

5.1.3 Die Reformation in Steinfurt unter Graf Arnold

Graf Arnold wurde 1554 als Enkel Graf Konrads geboren. Durch Heirat (nicht nur durch seine eigene, sondern auch vorangegangene) war er im Besitz der Herrschaft über Tecklenburg, Rheda, Bentheim, Steinfurt und Limburg.⁸⁸ Letztere brachte ihm seine Frau Magdalena von Neuenahr ein, deren Schwester den pfälzischen Kurfürsten Friedrich III. geheiratet hatte, der wiederum die politische Spitze der reformierten Kirche war. Diese verwandtschaftliche Beziehung veranlasste dann auch Arnold

⁸⁴ Kluetting 2018, 18-21.

⁸⁵ Schröder 1967, 318.

⁸⁶ Kluetting 2018, 21.

⁸⁷ Ebd. 24.

⁸⁸ In Tecklenburg wird er als Arnold I. gezählt, in Bentheim als Arnold II. und in Steinfurt als Arnold IV. Er starb 1606.

zur Einführung des Reformiertentums. 1576 wird Johann Kemener sein Hofprediger.⁸⁹ Dieser sorgte für die weitere Bereinigung der Kirchen:

„Demnach weil noch viele reliquien deß Bapstumbs im lande uberig, und Graff Arnoldt noch jung von Jahren war, hatt der besteldter Hoffprediger dieselbe auch mit gelegener Zeit aufzuheben und abzuschaffen [...]“⁹⁰

Steinfurt war bereits zuvor von den Bentheimer Grafen zum Luthertum gedrängt worden, unter Graf Arnold dann reformiert.⁹¹ Es ist davon auszugehen, dass während dieser Vorgänge viele mittelalterliche Kunstschatze und Reliquien verloren gingen. Vielleicht auch das silberne Reliquiar Johannes des Täufers der Johanniter in Steinfurt.

Die Reliquienverehrung kam in den protestantischen Gebieten vollständig zum Erliegen.

5.2 Die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges

Der Dreißigjährige Krieg brachte eine bis dahin ungekannt lange Phase der kriegerischen Auseinandersetzung und damit einhergehendem wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Niedergang. Obwohl das Münsterland nicht so stark betroffen war wie andere, heftiger umkämpfte Landstriche, traf es auch hier manche Orte schwer. So wurde Kloster Gravenhorst 1623 von den Truppen Graf Johann T'Serclaes von Tilly geplündert. Dabei wurden auch Teile der Reliquienschreine entwendet.⁹²

⁸⁹ Kluetting 2018, 30.

⁹⁰ Vita Arnoldi (Döhmann 1903, 14).

⁹¹ Kluetting 2018, 28.

⁹² Wolf 1992, 374. Heute befinden sich in der Klosterkirche noch drei Kästen mit Reliquien (Abb. 11 zeigt davon einen). Die in dem kleinsten Kasten sind mit Kunstblumen geschmückt und ihre *Cedulae* haben eine gewisse Ähnlichkeit mit denen der Bentlager Reliquiengärten. Vielleicht handelt es sich bei diesen um Reste der Schreine aus dem Spätmittelal-

Es ist unmöglich festzustellen, wie hoch die Verluste von Kircheninventar, besonders von Reliquien, im 16. Und 17. Jahrhundert durch die Reformation und die Konfessionskriege ist. Lediglich die ausschließlich überlieferten Quellen über Zerstörungen von Reliquien und das Ausbleiben neuer Zeugnisse lassen den Schluss zu, hier eine Phase des Niedergangs der Reliquienfrömmigkeit zu sehen.

ter, die demnach Reliquiengärten gewesen sein dürften. Die anderen beiden Kästen, die heute in der Kirche zu sehen sind, zeigen teilweise große bloße Knochen ohne *Cedulae*, unterschiedliche Reliquienkissen und eher schlichten Dekor. Sie scheinen in der Neuzeit so hergerichtet worden zu sein. Nach dem Dreißigjährigen Krieg haben einige Klöster versucht, ihre Bestände z.B. durch Katakombenheilige wiederherzustellen und Katakombenheilige finden sich auch in den beiden großen Kästen in St. Bernhard.

6. Das Wiederaufkeimen des Reliquienkults

6.1 Erste Zeugnisse neuzeitlicher Reliquienverehrung

Obwohl schon das Konzil von Trient an der Heiligenverehrung durch Reliquien festhielt, scheint die Reformation im Untersuchungsgebiet einen nachhaltigen Eindruck gemacht zu haben.⁹³ Erst ab 1700 nehmen die Denkmäler und Quellen zur Reliquienfrömmigkeit wieder zu. Von 1721 bis 1722 wurde die Kirche St. Gertrudis in Horstmar renoviert. Die zugehörigen Rechnungen zeugen von einem Einkauf von Weihekreuzen zur Altarweihe und dem Anlegen eines neuen Sepulchrums in der Mensa. Am 18. Juli 1722 wurde aus Burgsteinfurt noch eine Zinddose beschafft, in der die Reliquien dann im neugeweihten Altar geborgen sein sollten.⁹⁴

6.2 Die Aloysiuskapelle in Borghorst

6.2.1 Die Reliquienkissen in der Aloysiuskapelle

Die Aloysiuskapelle in Borghorst wurde in der Mitte des 18. Jahrhunderts vom Stift errichtet. Darin befindet sich über dem Altar einen Schaukasten, in dem sich hinter drei Fenstern zehn in Kissen eingestickte Reliquien befinden (Abb. 12). Interessant ist dabei die Anordnung: Ganz oben hinter der mittleren Scheibe befindet sich ein Kreuzspiltter, etwas tiefer flankieren ihn Reliquien des Hl. Aloysius und Laurentius. Auf gleicher Höhe, aber in den der Kreuzreliquie zugewandten Ecken der beiden anderen Scheiben, der Märtyrer Maximus und der Hl. Johannes Nepomuk. Dann unten, aber nur hinter den äußeren Scheiben je zwei in den Ecken, Maria Magdalena, der Hl. Vitus, die Heiligen Vincentius und Phil-

lip Neri in einem Kissen sowie die Hl. Theodora.⁹⁵

6.2.2 Die Aloysius-Figur

In der Stiftskammer in Borghorst befindet sich noch eine Figur (Abb. 13), der bislang nur wenig Beachtung geschenkt wurde. Sie gehört eigentlich zum Inventar der Aloysiuskapelle, wird aber zur Sicherheit in der Stiftskammer verwahrt. Die Statuette besteht aus einem Lattengestell, das auf einem Standfuß sitzt der wiederum an einen massiv wirkenden Holzsockel verschraubt ist. An das Gestell sind Hände und Kopf aus Silber locker aufgesetzt. In der Linken hält sie einen Blütenzweig, in der Rechten ein Kreuz mit Corpus. Der Kopf ist von einem Strahlenkranz umgeben. Die pragmatische Innenkonstruktion wird durch ein Talar und Spitzen-Rochett aus Stoff verdeckt. Hinzu kommt ein silberner Herzanhänger mit der IHS-Gravur. Die Figur wird in Borghorst als Reliquiar bezeichnet, weil es auf einer der Latten im Innern einen Verweis auf Reliquien des Hl. Aloysius darin gäbe. Die silbernen Körperteile sind hohl. Nur der Sockel käme als Aufbewahrungsort in Frage, was bei figürlichen Reliquiaren ja auch nicht ungewöhnlich wäre. An der Unterseite weist er einzig eine dort eingelassene eiserne Halterung auf, aber die Standplatte der Figur könnte das Fach mit den Reliquien im Sockel verdecken, das sich demnach nicht unten, sondern oben im Sockel befinden würde⁹⁶.

⁹⁵ Warnecke 1992, s. v. Borghorst, 114. Die Reliquie des Hl. Vitus wurde in der Aufzählung allerdings vergessen.

⁹⁶ Vgl. hierzu:

<https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Steinfurt/Steinfurt/2008/09/Steinfurt-Aloysius-ist>

⁹³ Angenendt 2007, 242.

⁹⁴ Holzwig 2002, 141.

6.3 Von den Stiften und Klöstern in die Pfarrkirchen

Bei den letztgenannten Beispielen fällt auf, dass sie wieder wie im Mittelalter aus Einrichtungen geistlichen Lebens kommen. Erst nach der Säkularisierung 1803 treten die Pfarrkirchen in den Dörfern und wachsenden Städten mit ihren Reliquien größer in Erscheinung.

Der Reichsdeputationshauptschluss bedeutete auch die Aufhebung des Fürstbistums Münster.⁹⁷ Nach der Niederlage der Franzosen übernahm Preußen den heutigen Kreis Steinfurt in Besitz und beanspruchte für sich die Aufsicht über alle Kirchenangelegenheiten. Erst 1850 erhielt die katholische Kirche wieder das Recht, selbstständig zu agieren. Etwa zur gleichen Zeit begann die Industrialisierung in der Region. Ultramontanismus und Kulturkampf waren da aber noch nicht vorbei.⁹⁸

6.3.1 Zwei Beispiele für neuzeitliche Reliquientranslationen

In dem kleinen Dorf Hopsten-Halverde wurde 1792 nach dem Einholen der Erlaubnis des preußischen Königs eine Kirche errichtet.⁹⁹ Reliquien erhielt die Kirche aber erst sicher 1815 aus dem Kloster Marienborn bei Coesfeld. Laut einigen Briefen im Pfarrarchiv sind davon auch einige ohne Authentik. Eine Liste von 1835 zählt zwei Kästchen mit Reliquien der 11.000 Jungfrauen, einer davon aus Dülmen, sowie zwei kleinere Reliquiare mit Reliquien der Hl. Gertrud, des Hl. Laurentius und Hl. Stephanus.¹⁰⁰ Zudem gibt es in der Kirche noch zwei kleine Schaukästen mit Reliquien der

thebaischen Legion am Hochaltar neben dem Tabernakel.

Ibbenbüren wuchs durch den Bergbau seit dem 16. Jahrhundert stetig zur Stadt heran. Die mittelalterliche Kirche im Zentrum blieb den Reformierten. Ein 1722 errichteter Fachwerkbau, der sogar später einen Turm erhielt, wurde während des englisch-hannoverschen Krieges 1795 zu schwer beschädigt. Erst 1832 gelang die Fertigstellung eines klassizistischen Neubaus.¹⁰¹ Am 22. September 1831 weihte Bischof Caspar Max den neuen Altar und ließ darin Reliquien des Hl. Gregorius und der 11.000 Jungfrauen ein.¹⁰²

Aus der Tatsache, dass die Dorfkirche in diesem Fall mehr Reliquien erhielt als die Stadtkirche dürfen nicht zu viele Schlüsse gezogen werden. Hier einen Beleg für unterschiedliche Frömmigkeit von Landwirtschaft betreibenden Menschen in einem abgelegenen Dorf und Bürgern in einer durch die Industrialisierung aufstrebenden Stadt zu sehen, ist aufgrund des Einzelfallcharakters nicht möglich. Der Grund für die vielen Reliquien in Halverde ist in der persönlichen Beziehung des Pfarrers zu einer Schwester des Klosters Marienborn zu suchen, die diese nach der Säkularisierung in ihren Besitz übernahm und ihm später in seinem Testament vermachte.¹⁰³

ein-Schatz, abgerufen am 22.10.2022. Die weiteren Beobachtungen zum möglichen Aufbewahrungsort wurden am 04.10.2019 vor Ort gemacht.

⁹⁷ Damberg – Muschiol 2005, 131.

⁹⁸ Ebd. 152-155.

⁹⁹ Haaler 1992, 37.

¹⁰⁰ Wolf 1992, 196f.

¹⁰¹ Thissen 1993, 312.

¹⁰² Vgl. http://www.aumoad.de/mauritus/k_geschich.htm, abgerufen am 28.10.2019.

¹⁰³ Wolf 1992, 197.

7. Reliquien im 20. Jahrhundert

7.1 Katakombenheilige

Eine Welle neuer Reliquien ging mit dem ansteigenden Kirchenbau ab 1900 einher. Viele dieser Reliquien, die für die neuen Altäre gebraucht wurden, stammen von Heiligen, deren Namen auf sog. Katakombenheilige zurückzuführen sind. Im Untersuchungsgebiet wären es mindestens über 100 Reliquien.

Ab 1578, als Weinbergarbeiter in Rom eine neue Katakombe entdeckten¹⁰⁴, gelangten viele Knochen daraus als Reliquien zur Gegenreformation nach Deutschland. Für die religiös eifrigen Zeitgenossen handelte es sich nämlich ausschließlich um die Ruhestätten von heiligen Märtyrern. Besonders nach den Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges wurden viele Reliquien vor allem nach Süddeutschland geschickt. Unter ihnen auch viele vollständige Skelette.¹⁰⁵ Die Reliquien wurden dann mit Namen versehen, an denen man die Katakombenheiligen heute noch von mittelalterlichen Reliquien unterscheiden kann. Wenn es an dem Grab eine Gedenktafel mit Namen gab, wurde meist dieser übernommen. Oft war dies aber nicht der Fall, und so wurden sie nach anderen „klassischen“ Heiligen benannt oder nach Tugenden, wie Felix, Clemens oder Victor.¹⁰⁶ Offensichtlich sind auch viele hierher gelangt, allerdings erst vermehrt im 20. Jahrhundert, wohl aus der Notwendigkeit heraus, in den vielen neuen Altären im Bistum die *Sepulchra* bestücken zu können.

Gleiche mehrere Beispiele für Katakombenheilige im Untersuchungsgebiet finden sich in der St.-Antonius-Basilika in Rheine. In ihrer Krypta befinden sich zwei Altäre mit

Reliquien und Erde aus den Katakomben Roms.¹⁰⁷

7.2 Die Bestimmungen im Kirchenrecht

Reliquien tauchen im CIC von 1983 an zwei Stellen auf. Als erstes in Kanon 1190:

„§ 1. Es ist verboten, heilige Reliquien zu verkaufen.

§ 2. Bedeutende Reliquien und ebenso andere, die beim Volk große Verehrung erfahren, können ohne Erlaubnis des Apostolischen Stuhls auf keine Weise gültig veräußert oder für immer an einen anderen Ort übertragen werden.“¹⁰⁸

Zweitens bestimmt Kanon 1237 §2:

„Die alte Tradition, unter einem feststehenden Altar Reliquien von Märtyrern oder anderen Heiligen beizusetzen, ist nach den überlieferten Normen der liturgischen Bücher beizubehalten.“¹⁰⁹

Diese Normen lauten wie folgt: Nach den Ausführungen im *Institutio Generalis Missalis Romani* können Reliquien dabei sowohl im Altar, als auch unter ihm bei der Altarweihe eingesetzt werden. Die neuere und konkretere Bestimmung *Ordo Dedicationis Ecclesiae et Altaris* spricht sich nur noch für ein Reliquiengrab unter dem Altar aus. Desweiteren sollen „die Reliquien so groß sein, dass man sie als Teile menschlicher Körper erkennt.“¹¹⁰ Es sollten daher auch nicht zu viele sein. Außerdem wird die Echtheit der Reliquien betont und zweifelhafte Knochen sollten nicht beigesetzt werden. Die Reliquien sollten zudem in einem separaten Gefäß liegen.

¹⁰⁴ Koudounaris 2014, 32.

¹⁰⁵ Ebd. 35.

¹⁰⁶ Ebd. 45-51.

¹⁰⁷ Breuing – Mengels 2003, 279.

¹⁰⁸ Can. 1190 CIC.

¹⁰⁹ Can. 1237 §2 CIC.

¹¹⁰ Reinhardt 2010, 1237,3

7.3 Weitere bemerkenswerte Reliquientranslationen im 20. Jahrhundert

1950 brachte der damalige Mettinger Pfarrer aus Rom eine Reliquie der Hl. Agatha mit. Ein Künstler schuf dafür ein Reliquiar, das seitdem in der Taufkapelle steht.¹¹¹

Eine Reliquie der Hl. Hedwig von Andechs wird in der Turmkapelle von St. Hedwig in Lotte aufbewahrt. Sie wurde 1967 durch Mitwirken des Hildesheimer Bischofs, der von der Bischofskonferenz die Zuständigkeit für Vertriebene innehatte, aus Trebnitz beschafft. Dieser Ort liegt in Schlesien und viele Flüchtlinge kamen im zweiten Weltkrieg von dort hierher.¹¹²

Als Dank für viele Spenden und eine enge Partnerschaft erhielt die Pfarrgemeinde in Metelen in den 1990ern zwei Reliquien ugandischer Märtyrer. Sie befinden sich am Fuß der Kreuzigungsgruppe im Seitenschiff. Karl Lwanga war 1886 der erste Märtyrer Ugandas. Die andere Reliquie stammt von einem seiner Gefährten.¹¹³

Neben vielen anderen Translationen und Altarweihen, die seit 1950 stattfanden, zeigen diese Beispiele, dass die Gemeinden sich selbst auch um Reliquien bemüht haben, und dabei persönliche Kontakte nutzten.

¹¹¹ Bühner 1995, 133f.

¹¹² http://www.st-margaretha-westerkapeln.de/smwkcms/cms/front_content.php?idcat=5&idart=28 und <https://www.noz.de/lokales/lotte/artikel/954248/50-jahre-st-hedwig-kirche-in-altlotte#gallery&0&0&954248>, abgerufen am 22.10.2022.

¹¹³ Jászai 2005, 22.

8. Reliquienverehrung in den letzten 20 Jahren bis heute

8.1 Reliquientranslationen

In Halverde befinden sich seit 2004 Reliquien der Sel. Schwester Maria Euthymia im Altar und in einem Gemälde¹¹⁴. Dabei handelt es sich um Handknochen. Diese erhielt die Gemeinde, da sie als Geburtsort der Seligen zum Wallfahrtsort wurde.

Die Restaurierung der Pfarrkirche in Altenberge wurde 2009 mit einer Reliquientranslation in den Zelebrationsaltar beendet. Dabei handelte es sich um Knochenstaub des Hl. Liudger, der aus Essen nach Altenberge geschickt wurde und dort mit einer Glasampulle umhüllt wurde.¹¹⁵

2009 erhielt auch St. Agatha in Mettingen neue Reliquien der Sel. Schwester Maria Euthymia und Kardinal Clemens August von Galen.¹¹⁶

Durch persönliche Beziehungen des Pfarrers erhielt die St.-Anna-Gemeinde in Neuenkirchen 2010 Knochen der Hl. Anna aus Dijon in Frankreich. Die Gemeinde stiftete dafür ein Reliquiar¹¹⁷.

Ein Armknochen des Hl. Dionysius kam 2017 an die St.-Dionysius-Gemeinde in Rheine.¹¹⁸

8.2 Profanierungen

Neben Translationen von Reliquien in neue Altäre, sind auch Profanierungen zu berücksichtigen. Die jüngste fand am 29.01.2019 in Greven statt. Dort wurde die St.-Josef-Kirche abgerissen. Das Sepulchrum wurde bei der Profanierung aufgebrochen, die Reliquien entnommen und an einem würdigen Ort untergebracht.¹¹⁹

8.3 Die Organisation von Reliquientranslationen im Generalvikariat Münster

Die Verantwortung für die Reliquien im gesamten Bistum Münster, zu dem auch der Kreis Steinfurt vollständig gehört, liegt aktuell bei Herrn Domvikar Jörg Niemeier, dem Privatsekretär des Bischofs. Er bearbeitet alle Anfragen, die um Reliquien bitten und verwaltet den Bestand von Reliquien, der sich im Generalvikariat befindet. Dort werden auch Reliquien, z.B. aus profanierten Kirchen, entgegengenommen und aufbewahrt. Für eine anstehende Translation werden Reliquien mit allem ausgestattet, was zuvor auch schon bei ihnen war, also Authentiken oder Weiheurkunden, und zudem mit einer neuen Urkunde aus beständigem Papier versehen, die Informationen über die Altarweihe und die Reliquie selbst enthält. Eine Translation läuft form-

¹¹⁴

<https://www.clemensschwester.de/euthymia/gedenkorte/>, abgerufen am 22.10.2022.

¹¹⁵ <http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Steinfurt/Altenberge/2009/01/Altenberge-Der-Kreuzweg-liegt-im-Beichtstuhl>, abgerufen am 22.10.2022.

¹¹⁶ <http://www.bistum-muens-ter.de/popup.php?myELEMENT=184106&mySID=761fbbc317d0491efb3947e2db1e0339>, abgerufen am 22.10.2022.

¹¹⁷

<http://www.wn.de/Archiv/2010/10/Kirchenjubilaeum-St.-Anna-Der-Heiligen-Anna-ein-Stueck-naeher-und>

<http://www.wn.de/Archiv/2010/10/Kirchenjubilaeum-St.-Anna-Lange-Reise-der-Anna-Gebeine-endet-in-St.-Anna-Neuenkirchen>, abgerufen am 22.10.2022.

¹¹⁸ <https://www.dionysius-rheine.de/aktuelles-termine/archiv/liste/detailseite/eine-reliquie-fuer-st-dionysius/>, abgerufen am 22.10.2022.

¹¹⁹ <https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Steinfurt/Greven/3636066-Reliquien-und-das-Allerheiligste-werden-abtransportiert-Es-ist-schon-ein-bisschen-mulmig>, abgerufen am 29.10.2019.

los ab. Zunächst muss eine Anfrage an das Generalvikariat gestellt werden. An Privatpersonen werden generell keine Reliquien vergeben. Ausschließlich Pfarrgemeinden erhalten Reliquien, wenn der zuständige Ortsordinarius sein Einverständnis gibt, außerdem fest steht, dass die Pfarrgemeinde der Besitzer der Reliquien sein wird und sie öffentlich zugänglich sein wird. Diese Kriterien sollen in Zukunft noch offiziell schriftlich festgehalten werden. Die Frage, wie mit Reliquien zu verfahren ist, die sich die Pfarrgemeinden selbstständig über eigene Beziehungen beschafft haben, wird erst thematisiert werden, wenn die Dokumentation der Fragmente im Generalvikariat abgeschlossen ist.

Eine Gesamtübersicht über alle Reliquien im Bistum liegt aber dort nicht vor.¹²⁰

¹²⁰ Diese Informationen sind aus einem Gespräch mit Herrn Domvikar Jörg Niemeier am 29.10.2019 entnommen.

9. Statistische Beobachtungen

Die Verteilung der Reliquien in den Epochen zeigt deutliche Schwerpunkte. Es gibt 23 frühmittelalterliche, 6 hochmittelalterliche, 221 spätmittelalterliche, 53 neuzeitliche und 119 moderne (von 1900 bis heute).

Die statistische Aussagekraft dieser Zahlen ist allerdings begrenzt. Es konnten nicht die Bestände aller Kirchen festgestellt werden, außerdem gibt es viele namenlose Reliquien. Die frühmittelalterlichen Reliquien haben eine höhere Quantität als die hochmittelalterlichen, weil bei ihnen das Borghorster Stiftskreuz mit 17 Reliquien einzurechnen ist. Ebenso kommt die größte Anzahl von Reliquien in einer Epoche, nämlich im Spätmittelalter, durch Einberechnung der Bentlager Reliquiengärten zustande. Sowohl beim Stiftskreuz als auch bei den Reliquiengärten führten glückliche Umstände zu ihrem Erhalt durch die Jahrhunderte. Es ist somit mit großen Verlusten zu rechnen, die sich aber unmöglich beziffern lassen. Aber dennoch sticht das Spätmittelalter als Höhepunkt der Reliquienverehrung, was es auch sicherlich war, in der Statistik quantitativ hervor. Ein weiterer deutlicher Zuwachs an Reliquien fand im vorigen Jahrhundert statt, bedingt durch viele neugebaute Kirchen.

10. Zusammenfassung und Fazit

10.1 Zusammenfassung

Die Reliquienverehrung ist den Christen im Gebiet des heutigen Kreises Steinfurt quasi „in die Wiege gelegt“ denn schon der Heilige Liudger war nachweislich sehr Reliquienfromm. Zwei bedeutende Denkmäler zur Reliquienverehrung haben sich aus dem Frühmittelalter erhalten. Erstens das

Die am häufigsten vorkommenden Reliquien sind die der Hl. Ursula und ihres Gefolges von 11.000 Jungfrauen. Von ihnen gibt es rund 40 Stück, die ersten tauchen im Spätmittelalter auf, die letzten 1976. Danach folgt die Katakombenheilige Lucida, deren neun Reliquien von 1939 bis 2002 in die Altäre eingeschlossen wurden. Klassische Volksheligen treten nur vereinzelt auf, allerdings gibt es im Untersuchungsgebiet 4 Splitter des Kreuzes Christi. Unter den Neueren Reliquientranslationen stehen die Sel. Schwester Maria Euthymia mit 6 und der Sel. Kardinal Clemens August von Galen mit 3 Reliquien hervor. Dies ist ein deutliches Zeichen ihrer Verehrung in der Region.

Zu weiteren Aussagen eignet sich die Bestandaufnahme allerdings nicht. Es gibt leider zu viele namenlose Reliquien und für eine große Anzahl von Kirchen war es leider nicht herauszufinden, ob sich dort Reliquien befinden und wenn ja, welche. Auch das Anlegen einer Verteilungskarte bot sich dadurch in dem relativ kleinen Untersuchungsgebiet nicht an. Dies könnte aber in größerem Umfang, durch Einbeziehung des gesamten Bistums und der Nachbarregionen, ertragreich sein.

Bursenreliquiar in der Stiftskammer Metelen aus dem 11. Jahrhundert, das als besonders wertvolles Reliquiar stellvertretend für ähnliche Taschenreliquiare stehen dürfte, um auch in Orten ohne Steinaltäre mit Reliquien die Eucharistie feiern zu können. Zweitens das Borghorster Stiftskreuz von 1050, das Kaiser Heinrich III. als Sühne für sein hartes Vorgehen gegen den alten säch-

sischen Adel der Billunger an deren Damenstift gab.

Im Hochmittelalter gibt es im Untersuchungsgebiet zwar keine herausragenden kunsthistorischen Denkmäler zur Reliquienverehrung, aber die Frömmigkeit begann sich zunehmend auf Heilige zu fokussieren und einige neue Klostergründungen legten sich Reliquiensammlungen an.

Diese Entwicklung fand im Spätmittelalter Ausdruck in vielen gut erhaltenen Reliquiaren und schließlich ihren Höhepunkt in den Reliquiengärten der Kreuzherren im Kloster Bentlage. Die Präsentation der Reliquien dort wird sicher in anderen Kirchen ähnlich gewesen sein. Den Schwerpunkt bildeten aber immer die reich begüterten Klöster und Stifte.

Die Reformation bildet einen abrupten Einschnitt. Im Untersuchungsgebiet wurde sie von den Grafen von Tecklenburg vorangetrieben, deren Prediger systematisch Reliquien in ihrem Herrschaftsgebiet vernichteten. Auch im Dreißigjährigen Krieg gingen Reliquien verloren.

Erst im 18. Jahrhundert gibt es wieder neue Zeugnisse dieser Frömmigkeit. Zwar wieder aus Kontexten von Einrichtungen geistlichen Lebens, aber nach der Säkularisierung treten auch die Pfarrgemeinden mit Reliquien in Erscheinung. Im 20. Jahrhundert werden viele neue Kirchen errichtet und Bedarf an Reliquien wird vor allem durch Katakombenheilige und Kölner Reliquien gedeckt. In den letzten zwanzig Jahren gab es vermehrt Translationen von Seligen des Bistums oder die Gemeinden bemühten sich selbst um Reliquien von bestimmten Heiligen. Die aktuelle Zuständigkeit und Verantwortung für die Reliquien im Bistum Münster liegt aktuell beim Sekretariat des

Bischofs. Dort werden auch Reliquien für zukünftige Translationen aufbewahrt.

10.2 Fazit

Die Schwierigkeiten, das erste Ziel dieser Arbeit zu erreichen, nämlich die statistische Erfassung möglichst aller Reliquien im heutigen Kreisgebiet, wurden bereits in Kapitel 9 erläutert.

Die darauf aufbauende chronologische Geschichte der Reliquienfrömmigkeit in diesem relativ kleinen Gebiet musste sich zwischen kunsthistorischen Denkmälern und wenigen Textquellen entlang hangeln, die dennoch im Zusammenhang ein spannendes diachrones Bild der Reliquienfrömmigkeit zeigen: Sie ist eine Kontinuität des (katholischen) Christentums in dieser Region, gewiss mit Höhen und Tiefen sowie unterschiedlichen Schwerpunkten in ihrer Entwicklung, aber seit der Gründung des Bistums Münster immer noch, wenn auch eher am Rande, aktuell. Außerdem wurde deutlich, dass Reliquien in ihren historischen Kontexten und darüber hinaus sehr vielfältig sind. Nicht allen Reliquien wurde und wird die gleiche Aufmerksamkeit der Gläubigen zuteil. Eine Untersuchung, an welchen Faktoren dies genau liegen könnte, wäre sicherlich auch für die Zukunft der Reliquienverehrung relevant. Dem müsste aber eine größere Erhebung von Reliquien vorangehen, als sie hier geleistet wurde. Dieser erste Versuch, Reliquien in einem engen Raum zu katalogisieren und historisch einzuordnen, würde in größerem Umfang sicher sehr Ertragreich sein. Es wäre zwar schwierig, aber sicher erhielte man ein hilfreiches Mittel zur Pflege dieser vielfältigen Zeugnisse einer tiefverwurzelten katholischen Frömmigkeitstradition.

11. Katalog der Reliquien im Kreis Steinfurt

Für diese Arbeit wurde eine Bestandsaufnahme der Reliquien im Kreis Steinfurt angelegt. Die Angaben in diesem Katalog setzten sich aus diversen Quellen zusammen: Erwähnungen in Wissenschafts- und Heimatliteratur, Archivrecherche, Zeitungsartikel, Auskunft der Pfarrgemeinden auf Anfrage und einer Untersuchung vor Ort. Daher kann keine Garantie auf Vollständigkeit gegeben werden.

Die erste Liste ist nach Gemeinden alphabetisch sortiert. Aber nicht nach Pfarrgemeinden, was bei den aktuell häufigen Verschiebungen der Pfarreigrenzen nicht von langer Dauer wäre, sondern nach politischen Grenzen. In erster Ordnung die Gesamtgemeinde/Stadt, darunter eingerückt die dortigen Kirchen. Es folgen in zweiter Ordnung die der Gemeinde zugehörigen Ortsteile, darunter wiederum die Kirchen. Die Angabe „fraglich“ zeigt an, dass die Frage, ob sich Reliquien in einer Kirche

befinden, nicht geklärt ist. „Unbekannte“ oder ähnliche unbestimmte Angaben bedeuten, dass sich dort Reliquien befinden, aber nicht bekannt ist, von welchen Heiligen sie stammen.

Eine Angabe dazu, ob die jeweiligen Reliquien *echt* sind kann, wie in der Einleitung dieser Arbeit bereits erklärt, unmöglich erfolgen.

Allerdings werden hier auch Reliquien aufgeführt, die heute verloren sind. Diese sind eingeklammert. Aber deswegen werden auch heute evangelische Kirchen in der Liste auftauchen.

Die zweite Liste wird als Konkordanz zur ersten nach Heiligen geordnet sein, deren Reliquien sich im Kreis befinden. Eingeklammerte Kirchennamen zeigen hier an, dass die Reliquien dort nicht mehr vorhanden sind. Auf die Kürzel „Hl.“ oder „Sel.“ wird aus Übersichtsgründen in beiden Auflistungen verzichtet.

11.1 Nach Gemeinden

Altenberge St. Johann Baptist	Liudger
-Hansell St. Joahannes Nepomuk	fraglich
Emsdetten St. Pankratius	Faustinus Innocentia Modestus Prudentia
Herz-Jesu	fraglich
-Ahlintel St. Konrad	fraglich
-Berge St. Marien	Amandus Clemens
-Hembergen St. Servatius	fraglich
-Hollingen Heilig Geist	Römische Märtyrer
-Westhum St. Joseph	Nicostratti Victor

Greven St. Martinus	Faustina Innocentiae Nikolaus Ursula Victor unbekannte
St. Mariä Himmelfahrt	unbekannte
-Bockholt St. Wendelin	fraglich
-Gimbte St. Johannes Baptist	unbekannte
-Reckenfeld St. Franziskus	Auctus Laetantia
-Schmedehausen Hl. Schutzengel	fraglich
Hopsten St. Georg	Andreas unbekannte
St. Anna	fraglich
St.-Anna-Stift	Euthymia

-Halverde St. Peter und Paul	Euthymia (2) Gertrud Gereon (2) Georgius Laurentius Quirinius Simeon Stephanus Thebanische Legion (4) 11.000 Jungfrauen unbekannte (6)
Hörstel St. Antonius	11.000 Jungfrauen Katakombenheilige
-Bevergern St. Marien	fraglich
-Birgte St. Bonifatius	fraglich
-Dreierwalde St. Anna	Clementina Faustina
-Gravenhorst St. Bernhard	Afra Agatha Apollonia Augustinus Bart Bernhards Clementia Cosmas Damian Elisabeth Eunomia Gregorius Ignatius Innozens Kasel Liudgers Maria Magdalena Margaretha Maximus Petronella Regine Sebastian Stab Arons Victor Walburga unbekannte (ca. 120)
-Riesenbeck St. Kalixtus	Euthymia Kalixtus Lustina Ursula
-Ostenwalde Christus König	fraglich
Horstmar St. Gertrudis	Engelbertus

	Evaristus Gertudis v. Nivelles
-Leer St. Cosmas und Damian	fraglich
Ibbenbüren Christuskirche	(Mauritius)
Haus Waldfrieden St. Johannes Bosco	C. A. von Galen Faustina Johannes Bosco 11.000 Jungfrauen
St. Ludwig	Clarus Felix
St. Mauritius	Gregorius Innocentia Prudentia Therese von Liseux 11.000 Jungfrauen
St. Modestus	fraglich
-Dickenberg St. Barbara	fraglich
-Laggenbeck St. Maria Magdalena	Demitia Faustina
-Püsselbüren Herz Jesu	fraglich
-Schafberg / Bockraden St. Michael	fraglich
-Uffeln St. Marien	Faustina 11.000 Jungfrauen
Ladbergen St. Christophorus	unbekannt
Laer St. Bartholomäus	Bartholomäus Innocentia Prudentia
-Holthausen St. Marien	fraglich
Lengerich St. Margareta	Felicita Ida
Lienen Maria Frieden	Coronata Lucida
Lotte St. Hedwig	Hedwig von Andechs Laetantia 11.000 Jungfrauen
Metelen St. Cornelius u. Cyp- rianus	Cornelius Cyprianus Karl Lwanga Lucida Moluniba

	Theodosius (unbekannte)
St.-Ida-Heim	Ida von Herzfeld
Mettingen St. Agatha	Agatha C. A. von Galen Coronata Euthymia Lucida
-Schlickelde St. Maria Himmel- fahrt	Coronata Lucida
Neuenkirchen St. Anna	Anna von Dijon Katakomben- heiliger
-St. Arnold St. Josef	Bonifatius Fidelis Innocentia Pius X. Prudentia Vincentus
Nordwalde St. Dionysius	Goudiosa Innocentia
Ochtrup St. Lamberti	Florian Lambertus 11.000 Jungfrauen Unbekannte
St. Marien	Illuminatus Lucida
-Langenhorst St. Johannes Baptist	Benedicta Casta C. A. von Galen Kreuz Christi unbekannte
-Welbergen St. Dionysius	Keine
Recke Erste Dionysiuskir- che	(fraglich)
St. Dionysius	Coronata Euthymia Lucida
Zweite Dionysiuskir- che	(fraglich)
-Steinbeck St. Philippus und Jacobus	fraglich
Rheine Bönekerskapelle	fraglich
Herz-Jesu	Iucundia

	Laetus
St. Antonius	Alipando Amandus Columba Cyriacus Euergestes Jucunda Zeno
St. Dionysius	Anna Clementis Kreuz Christi Thomas Unbekannte Märtyrer
St. Elisabeth	fraglich
St. Josef	fraglich
St. Mariä Himmel- fahrt	fraglich
St. Michael	(Demetria) (Faustina)
St. Peter	(fraglich)
Thiekluse	fraglich
-Altenrheine Lambertihaus	fraglich
-Bentlage Kloster Bentlage	Adrianus Agnes (2) Ambrosius Andreas Augustinus Barbara Bernhardin (2) Brot von der Speisung der 5.000 Christophorus Cyriacus (2) Dionysius Erasmus Erpho Felicitas Gereon Helena Hermes Hubertus Jacobus der Jüngere Katharina Laurentius Liborius (2) Liudger (3) Ludwig Margareta Maria (2) Maria Magdalena Martin (2) Matthäus (2) Maurina

	Mauritius (3) Nikolaus (2) Odulphus Palmachius Paulus (2) Pavafreta Petrus Sebastian Severin Simeon der Jüngere Simeon der Weise Stab des Mose Standbild Christi Stephanus (2) Thebanische Legion Tirses Tuch der Elisabeth Valerius Von Orten, an denen Christus wirkte (13) 11.000 Jungfrauen (59) Unbekannte (über 51)	Maria Magdalena Maximus Phillip Neri Theodora Vincentius Vitus
		St. Mariä Himmel- fahrt
		St. Nikomedes
		Adalbert Agatha Aloysius Andreas Bartholomäus Christophorus Clementes Coronata Cosmas Damian Kreuz Christi Laurentius Lucida Maria Magdalena Mauritus Nikolaus Nikomedes Pankratius Petrus Simeon Stephanus Vom Bett Mariens Vom Schwamm Christi
-Elte St. Ludgerus	(Liudger)	
-Gellendorf St. Konrad	Demitria Faustina	
-Hauenhorst St. Mariä Heimsu- chung	Pius X.	
-Mesum Alte Kirche	fraglich	
St. Johannes der Täufer	Charus 11.000 Jungfrauen	
-Rodde St. Josef	Coronata Lucida	
-Schotthock St. Ludgerus	fraglich	
Saerbeck St. Georg	fraglich	
Steinfurt Große Kirche	(Johannes der Täufer) (Unbekannte) (2)	
Kleine Kirche	(fraglich)	
St. Johannes Nepomuk	Clarus Felix	
-Borghorst St. Aloysius	Aloysius Johannes Nepomuk Kreuz Christi Laurentius	
		Tecklenburg St. Michael
		Brigitta von Schweden Philipp Neri
		-Brochterbeck St. Peter und Paul
		Faustinus Modestus
		-Leeden Stiftskirche
		(fraglich)
		St. Hedwig
		keine
		Westerkappeln Stadtkirche
		(fraglich)
		St. Margareta
		Bonifatius
		-Langenbrück Auferstehungskapel- le
		fraglich
		-Wersen St. Franziskus
		fraglich
		Wettringen St. Petronilla
		unbekannte
		-Bilk St. Michael
		fraglich

11.2 Nach Heiligen

Adalbert	Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Adrianus	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Afra	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard
Agatha	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard Mettingen, St. Agatha Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Agnes	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage (2)
Alipando	Rheine, St. Antonius
Aloysius	Steinfurt-Borghorst, St. Aloysius Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Amandus	Emsdetten-Berge, St. Marien Rheine, St. Antonius
Ambrosius	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Andreas	Hopsten, St. Georg Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Anna	Rheine, St. Dionysius
Anna von Dijon	Neuenkirchen, St. Anna
Apollonia	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard
Auctus	Greven-Reckenfeld, St. Franziskus
Augustinus	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Barbara	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Bartholomäus	Laer, St. Bartholomäus Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Benedicta	Ochtrup-Langenhorst, St. Johannes Baptist
Bernhard	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage (2)
Brigitta von Schweden	Tecklenburg, St. Michael
Brot von der Speisung der 5.000	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Bonifatius	Neuenkirchen-St. Arnold, St. Josef Westerkappeln, St. Margareta
Casta	Ochtrup-Langenhorst, St. Johannes Baptist

C.A. von Galen	Ibbenbüren, Haus Waldfrieden Mettingen, St. Agatha Ochtrup-Langenhorst, St. Johannes Baptist
Charus	Rheine-Mesum, St. Johannes der Täufer
Christophorus	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Clarus	Ibbenbüren, St. Ludwig Steinfurt, St. Johannes Nepomuk
Clemens	Emsdetten-Berge, St. Marien
Clementes	Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Clementia	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard
Clementina	Hörstel-Dreierwalde, St. Anna
Clementis	Rheine, St. Dionysius
Columba	Rheine, St. Antonius
Cornelius	Metelen, St. Cornelius und Cyprianus
Coronata	Lienen, Maria Frieden Mettingen, St. Agatha Mettingen-Schlickelde, St. Maria Himmelfahrt Recke, St. Dionysius Rheine-Rodde, St. Josef Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Cosmas	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Cyprianus	Metelen, St. Cornelius und Cyprianus
Cyriacus	Rheine, St. Antonius Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage (2)
Damian	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Demitia	Ibbenbüren-Laggenbeck, St. Maria Magdalena
Demitria	(Rheine, St. Michael) Rheine-Gellendorf, St. Konrad
Dionysius	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Elisabeth	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard
Engelbertus	Horstmar, St. Gertrudis
Erasmus	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage

Erpho	
Euergestes	Rheine, St. Antonius
Eunomia	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard
Euthymia	Hopsten, St.-Anna-Stift Hopsten-Halverde, St. Peter und Paul (2) Hörstel-Riesenbeck, St. Kalixtus Mettingen, St. Agatha Recke, St. Dionysius
Evaristus	Horstmar, St. Gertrudis
Faustina	Greven, St. Martinus Hörstel-Dreierwalde, St. Anna Ibbenbüren, St. Johannes Bosco Ibbenbüren-Laggenbeck, St. Maria Magdalena Ibbenbüren-Uffeln, St. Marien (Rheine, St. Michael) Rheine-Gellendorf, St. Konrad
Faustinus	Emsdetten, St. Pankratius Tecklenburg-Brochterbeck, St. Peter und Paul
Felicita	Lengerich, St. Margareta
Felicitas	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Felix	Ibbenbüren, St. Ludwig Steinfurt, St. Johannes Nepomuk
Fidelis	Neuenkirchen-St. Arnold, St. Josef
Florian	Ochtrup, St. Lamberti
Georgius	Hopsten-Halverde, St. Peter und Paul
Gereon	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage Hopsten-Halverde, St. Peter und Paul (2)
Gertrud	Hopsten-Halverde, St. Peter und Paul Horstmar, St. Gertrudis
Goudiosa	Nordwalde, St. Dionysius
Gregorius	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard Ibbenbüren, St. Mauritius
Hedwig von Andechs	Lotte, St. Hedwig
Helena	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Hermes	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Hubertus	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Ida	Lengerich, St. Margareta Metelen, St.-Ida-Heim
Ignatius	Hörstel-Gravenhorst, St. Bern-

	hard
Illuminatus	Ochtrup, St. Marien
Innocentia	Emsdetten, St. Pankratius Greven, St. Martinus Ibbenbüren, St. Mauritius Laer, St. Bartholomäus Neuenkirchen-St. Arnold, St. Josef Nordwalde, St. Dionysius
Innozens	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard
Iucundia	Rheine, Herz-Jesu
Jacobus der Jüngere	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Johannes Bosco	Ibbenbüren, St. Johannes Bosco
Johannes der Täufer	(Steinfurt, Große Kirche)
Johannes Nepomuk	Steinfurt-Borghorst, St. Aloysius
Jucunda	Rheine, St. Antonius
Kalixtus	Hörstel-Riesenbeck, St. Kalixtus
Karl Lwanga	Metelen, St. Cornelius und Cyprianus
Katharina	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Kreuz Christi	Ochtrup-Langenhorst, St. Johannes Baptist Rheine, St. Dionysius Steinfurt-Borghorst, St. Aloysius Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Laetantia	Greven-Reckenfeld, St. Franziskus Lotte, St. Hedwig
Laetus	Rheine, Herz-Jesu
Lambertus	Ochtrup, St. Lamberti
Laurentius	Hopsten-Halverde, St. Peter und Paul Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage Steinfurt-Borghorst, St. Aloysius Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Liborius	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage (2)
Liudger	Altenberge, St. Johannes Baptist Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage (3) (Rheine-Elte, St. Ludgerus)
Lucida	Lienen, Maria Frieden Metelen, St. Cornelius und Cyprianus Mettingen, St. Agatha

	Mettingen-Schlickelde, St. Maria Himmelfahrt Ochtrup, St. Marien Recke, St. Dionysius Rheine-Rodde, St. Josef Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Ludwig	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Lustina	Hörstel-Riesenbeck, St. Kalixtus
Margaretha	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Maria	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage (2)
Maria Magdalena	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage Steinfurt-Borghorst, St. Aloysius Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Martin	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Matthäus	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Maurina	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Mauritius	(Ibbenbüren, Christuskirche) Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage (3) Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Maximus	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard Steinfurt-Borghorst, St. Aloysius
Modestus	Emsdetten, St. Pankratius Tecklenburg-Brochterbeck, St. Peter und Paul
Moluniba	Metelen, St. Cornelius und Cyprianus
Nicostratti	Emsdetten-Westhum, St. Joseph
Nikolaus	Greven, St. Martinus Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage (2) Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Nikomedes	Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Odulphus	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Palmachius	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Pankratius	Steinfurt-Borghorst, St. Niko-

	medes
Paulus	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage (2)
Pavafreta	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Petronella	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard
Petrus	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Phillip Neri	Steinfurt-Borghorst, St. Aloysius Tecklenburg, St. Michael
Pius X.	Neuenkirchen-St. Arnold, St. Josef Rheine-Hauenhorst, St. Mariä Heimsuchung
Prudentia	Emsdetten, St. Pankratius Ibbenbüren, St. Mauritius Laer, St. Bartholomäus Neuenkirchen-St. Arnold, St. Josef
Quirinius	Hopsten-Halverde, St. Peter und Paul
Regine	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard
Sebastian	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Severin	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Simeon	Hopsten-Halverde, St. Peter und Paul Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Simeon der Jüngere	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Simeon der Weise	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Stab Arons	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard
Stab Mose	
Standbild Christi	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Stephanus	Hopsten-Halverde, St. Peter und Paul Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage (2) Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Therese von Liseux	Ibbenbüren, St. Mauritius
Thebanische Legion	Hopsten-Halverde, St. Peter und Paul (4)

	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Theodora	Steinfurt-Borghorst, St. Aloysius
Theodosius	Metelen, St. Cornelius und Cyprianus
Thomas	Rheine, St. Dionysius
Tirses	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Tuch der Elisabeth	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Valerius	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage
Victor	Emsdetten-Westhum, St. Joseph Greven, St. Martinus Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard
Vincentius	Steinfurt-Borghorst, St. Aloysius
Vincentus	Neuenkirchen-St. Arnold, St. Josef
Vitus	Steinfurt-Borghorst, St. Aloysius
Vom Bett Mairens	Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes

Vom Schwamm Christi	Steinfurt-Borghorst, St. Nikomedes
Von Orten, an denen Christus wirkte	Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage (13)
Walburga	Hörstel-Gravenhorst, St. Bernhard
Zeno	Rheine, St. Antonius
11.000 Jungfrauen	Greven, St. Martinus Hopsten-Halverde, St. Peter und Paul Hörstel, St. Antonius Hörstel-Riesenbeck, St. Kalixtus Ibbenbüren, St. Johannes Bosco Ibbenbüren, St. Mauritius Ibbenbüren-Uffeln, St. Marien Lotte, St. Hedwig Ochtrup, St. Lamberti Rheine-Bentlage, Kloster Bentlage (59) Rheine-Mesum, St. Johannes der Täufer

12. Anhang

12.1. Quellenverzeichnis

Codex Iuris Canonici. Codex des kanonischen Rechtes ⁸(Kevelaer 2017).

Werner Rolevinck, Das Buch zum Lobe Westfalens. Hrsg. v. Annelise Raub (Münster 2002).

Vita Arnoldi. Das Leben des Grafen Arnold 1554-1606. Hrsg. v. Karl G. Döhmann (Burgsteinfurt 1903).

Für die der statistischen Analyse zugrunde liegenden Sachquellen siehe Kapitel 11 dieser Arbeit, den Katalog der Reliquien im Kreis Steinfurt.

12.2 Literaturverzeichnis

- Althoff 2012 G. Althoff, Reliquienkreuz aus dem Stift Borghorst, in: Olaf Siart (Hrsg.) Goldene Pracht. Mittelalterliche Schatzkunst in Westfalen. Ausstellungskatalog Münster (München 2012) 147 - 150.
- Althoff 2013 A. Althoff, Das nordwestliche Münsterland im frühen Mittelalter. Schlaglichter einer Epoche, in: Geschichts- und Heimatverein Tecklenburg e.V. von 1922 (Hrsg.), Tecklenburg im Mittelalter ²(Osnabrück 2013), 5-13.
- Angenendt 1998 A. Angenendt, Mission bis Millenium, Geschichte des Bistums Münster I (Münster 1998).
- Angenendt 2002 A. Angenendt, „Eure Gebeine werden wie Pflanzen sprossen“. Zum religionsgeschichtlichen und theologischen Hintergrund der Reliquiengärten, in: „Eure Gebeine werden wie Pflanzen sprossen“. Forschungsergebnisse zu den spätmittelalterlichen Reliquiengärten im Kloster Bentlage (Münster 2002), 6-22.
- Angenendt 2007 A. Angenendt, Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart ²(Hamburg 2007).
- Angenendt 2009 A. Angenendt, Geschichte der Religiosität im Mittelalter ⁴(Darmstadt 2009).
- Angenendt 2010 A. Angenendt, In Honore Salvatoris. Von Sinn und Unsinn der Patrozinienkunde. In: Hubertus Lutterbach (Hrsg.), Die Gegenwart von Heiligen und Reliquien (Münster 2010) 209-260.
- Beilmann-Schöner 2002 Die spätmittelalterlichen Bentlager Reliquiengärten – Vorwort, in: „Eure Gebeine werden wie Pflanzen sprossen“. Forschungsergebnisse zu den spätmittelalterlichen Reliquiengärten im Kloster Bentlage (Münster 2002), 2-3.
- Blok 1960 H. P. Blok, De oudste particuliere oorkonden van het Klooster Werden (Assen 1960).

- Breuing 2002
B. Breuing, Ein belde unde exempel aller vullenkomenheit. Zu Funktion und Bedeutung der Bentlager Reliquienkästen als materielle Heilsträger und allegorische Bilder, in: „Eure Gebeine werden wie Pflanzen sprossen“. Forschungsergebnisse zu den spätmittelalterlichen Reliquiengärten im Kloster Bentlage (Münster 2002), 87-113.
- Breuing – Mengels 2003
R. Breuing – Karl-Ludwig Mengels, Die Kunst- und Kulturdenkmäler in Rheine I. Die kirchlichen Denkmäler (Steinfurt 2003).
- Brockmüller 1978
K. Brockmüller S. J. (Hrsg.), Langenhorst. 1000 Jahre Kulturgeschichte (Greven 1978).
- Bühner 1995
J. Bühner u. weitere, 100 Jahre St.-Agatha-Kirche Mettingen (Ibbenbüren 1995).
- Damberg – Muschiol 2005
W. Damberg - G. Muschiol, Das Bistum Münster. Eine illustrierte Geschichte (Münster 2005).
- Dinzelbacher 1997
LMA VIII (1997) 1826-1827 s. v. Volksfrömmigkeit (P. Dinzelbacher).
- Gaßmann 2005
B. Gaßmann, SS. Cornelius und Cyprianus Metelen, Schnell Kunstführer Nr. 1715 ²(Regensburg 2005).
- Haaler 1992
B. Haaler, Der Bau der Halverder Kirche. In: Katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul, Halverde (Hrsg.), 200 Jahre Kirche in Halverde (Ibbenbüren 1992), 9-65.
- Heinz 2001
LThK X (2001) 858-859 s. v. Volksfrömmigkeit (A. Heinz).
- Herbers 2001
K. Herbers, Bemerkungen zu Reliquientranslationen im frühen Mittelalter, in: Markus Mayr (Hrsg.), Von Goldenen Gebeinen. Wirtschaft und Reliquie im Mittelalter (Innsbruck 2001) 221-231.
- Holzwig 1994
P. Holzwig, St. Gertrudis Horstmar (Horstmar 1994).
- Holzwig 2002
P. Holzwig, Die St. Gertrudis Pfarrgemeinde zu Horstmar. Eine kleine Pfarr- und Kunstgeschichte (Horstmar 2002).
- Jászai 1979
G. Jászai, Nordfranzösisch oder mittelrheinisch? Zur Elfenbein-Madonna der Kirche des ehemaligen Augustinerinnenklosters in Langenhorst, Westfalen 57, 1979, 16-23.
- Jászai 1988
G. Jászai, Kath. Pfarrkirche und Stiftskammer St. Nikomedes Steinfurt-Borghorst, , Schnell Kunstführer Nr. 1734 (Regensburg 1988).
- Jászai 2005
G. Jászai, SS. Cornelius und Cyprianus Metelen, Schnell Kunstführer Nr. 1715 ²(Regensburg 2005).
- Karrenbrock 2002
R. Karrenbrock, Die Bildwerke der Bentlager Reliquien-schreine und ihre stilkritische Einordnung, in: „Eure Gebeine werden wie Pflanzen sprossen“. Forschungsergebnisse zu den spätmittelalterlichen Reliquiengärten im Kloster Bentlage (Münster 2002), 53-76.
- Klueting 2018
H. Klueting, Die Grafschaft Tecklenburg zwischen katholischem Glauben und reformiertem Bekenntnis: Graf Otto VII. (IX./VIII.) – Tecklenburger Kirchenordnung 1543 – Tecklenburger Kirchenordnung 1587/88, in: Geschichts-

- und Heimatverein Tecklenburg e.V. von 1922 (Hrsg.), 500 Jahre Reformation im Tecklenburger Land (Tecklenburg 2018), 11-52.
- Koudounaris 2012 P. Koudounaris, Katakombenheilige. Verehrt, verleugnet, vergessen (München 2014).
- Krohm 2002 H. Krohm, Reliquienpräsentation und Blumengarten – Kunstgeschichtliche Bemerkungen zu den Schreinen in Kloster Bentlage, in: „Eure Gebeine werden wie Pflanzen sprossen“. Forschungsergebnisse zu den spätmittelalterlichen Reliquiengärten im Kloster Bentlage (Münster 2002), 23-52..
- Lobbedey 1993 U. Lobbedey, Die Kirchbauten des Mittelalters im Bistum Münster, in: G. Jászai (Hrsg.), Imagination des Unsichtbaren. 1200 Jahre bildende Kunst im Bistum Münster I (Münster 1993) 172-213.
- Petzel 2012 K. K. Petzel, Bursenreliquiar aus dem Stift Metelen, in: Olaf Siart (Hrsg.), Goldene Pracht. Mittelalterliche Schatzkunst in Westfalen. Ausstellungskatalog Münster (München 2012) 116 - 117.
- Pries 1992 Westfälisches Klosterbuch I (1992) 162-167 s. v. Burgsteinfurt (H.-W. Pries).
- Rheinhardt 2010 H. F. J. Reinhardt, MKCIC, 1237.
- Richter 1999 LThK VIII (1999) 1088-1091 s.v. Reliquiar (T. Richter).
- Schröer 1967 A. Schröer, Die Kirche in Westfalen vor der Reformation I (Münster 1967).
- Schröer 1993 A. Schröer, Das Bistum Münster I. Die Bischöfe von Münster (Münster 1993).
- Seegrün 1992 Westfälisches Klosterbuch I (1992) 495-499 s. v. Leeden (W. Seegrün).
- Seegrün 1994 Westfälisches Klosterbuch II (1994) 321-323 s. v. Schale (W. Seegrün).
- Thissen 1993 W. Thissen (Hrsg.), Das Bistum Münster III. Die Pfarrgemeinden (Münster 1993).
- Toussaint 2005 G. Toussaint, Die Sichtbarkeit des Gebeins im Reliquiar - Eine Folge der Plünderung Konstantinopels? In: B. Reudenbach – G. Toussaint (Hrsg.), Hamburger Forschungen zur Kunstgeschichte V. Reliquiare im Mittelalter (Berlin 2005) 89-106.
- Wagner 2001 G. Wagner, Vom Knochenfund zum Martyrium der 11000 Jungfrauen Wurzeln und Entwicklung der Ursula-Legende und ihre Bedeutung für Köln als »Sacrarium Agrippinae«, Geschichte in Köln 48, 2001, 11-44.
- Warnecke 1992, s. v. Borghorst Westfälisches Klosterbuch I (1992) 112-119 s. v. Borghorst (H.-J. Warnecke).
- Warnecke 1992, s. v. Langenhorst Westfälisches Klosterbuch I (1992) 491-495 s. v. Langenhorst (H.-J. Warnecke).

Warnecke 1992, s. v. Metelen

Wolf 1992

Wolf 1992, s. v. Gravenhorst

Westfälisches Klosterbuch I (1992) 587-593 s. v. Metelen (H.-J. Warnecke).

S. Wolf, Die Ausstattung der Halverder Kirche, in: Katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul, Halverde (Hrsg.), 200 Jahre Kirche in Halverde (Ibbenbüren 1992), 178-203.

Westfälisches Klosterbuch I (1992) 370-375 s. v. Gravenhorst (M Wolf).